

17. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة لأبحاث المؤتمر الدولي السابع عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 17th International Congress on Language, Literature
and Culture Research

Editörler - المحررون - Editors

Asad Layek
Gehan M. Anwar Deeb
Yakup Civelek

Cilt V - المجلد الخامس - Volume V

ISBN: 978-625-00-8279-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 06.11.2023

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

17. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة لأبحاث المؤتمر الدولي السابع عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 17th International Congress on Language, Literature and Culture Research

Editörler: *Asad Layek, Gehan M. Anwar Deeb, Yakup Civelek*

Kapak Resmi: Photo by Artem Maltsev on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-00-8279-9

1. Dil 2. Kültür 3. Edebiyat

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://dekak.org/tr/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanları

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme kurulunun üniversite tarafından görevlendirilmiş akademisyen temsilcisi

Prof. Dr. Ömer Bozkurt

Mardin Artuklu Üniversitesi

(Bu etkinlik için üniversite tarafından görevlendirilmiş akademisyen temsilcisi)

Bilim ve Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Eid Allawi - University Center Nour al-Bashir al-Beidh University of Skikda - Algeria

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hnoo - University of Mosul - Iraq

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane - Anaaba University - Algeria

Prof. Dr. Omayma Ghanem Zaidan - Ain Shams University - Egypt

Doç. Dr. Lesia Kushmar - Kyiv National University of Trade and Economics - Ukraine

Doç. Dr. Nilay Erdem Ayyıldız - Fırat Üniversitesi - Türkiye

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye

Dr. Abdullah Al-Hatouk - University of Sidi Mohamed Ben Abdullah - Morocco

Dr. Abdullah Haddadi - Cadi Ayyad University - Morocco

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Dr. Walid AbdAllah - Suez University - Egypt

Dr. Sakina Zawaghi - University of Beji Mokhtar - Algeria

Dr. Ibrahim Reda Ibrahim - October 6 University - Egypt

Dr. Saleh Al-Mukhtar Abu Bakr - Zintan University - Libya

Dr. Samir Hajj - Beit Berl Academic College, Kfar Saba - Palestine

Lecturer Dr. Adel Ismail Hassan - University of Tikrit - Iraq

Lecturer Dr. And Sun Zino Hamad - University of Mosul - Iraq

Lecturer Dr. Lamia Ahmed Ali Abdullah - Directorate of Nineveh Education - Iraq

Lecturer Dr. Ruqayyah Hamed Ali - University of Mosul - Iraq

Lecturer Juman Adnan Hassan - University of Mosul - Iraq

Lecturer Ammar Ahmed Mahmoud - University of Mosul - Iraq

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh - Al al-Bayt University - Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi - Mohammed V University, Rabat - Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem - University of Maghnia, Tlemcen - Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh - Dean of Scientific Research and Graduate Studies, Ajloun National University - Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat - University of Science and Technology - Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal - Ain Shams University - Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi - Mohammed V University, Rabat - Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker - Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine - Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati - Mohammed V University, Rabat - Morocco
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Türkiye
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy - Damanhour University - Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani - University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez - Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim - King Saud University - Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab - Suez Canal University & Director of the Confucius Institute - Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam - The Higher Institute of Specialized Studies - Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes - University of Mosul - Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna - University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 - Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout - Al Azhar University - Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui - University of Brothers Mentouri Constantine - Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber Elmaghrabi - Alexandria University and Matrouh University - Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghıb Deshmukh - S.G.B. Amravati University - India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh - Arab American University - Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi - Al-Mustansiriya University, Baghdad - Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf - Al Azhar University - Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil - University of Badji Mokhtar Annaba - Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral - University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 - Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady - Port Said University - Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman - Jawaharlal Nehru University - India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Doç. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale Üniversitesi - Türkiye
- Doç. Dr. F. Gül Koçsoy - Fırat Üniversitesi - Türkiye
- Doç. Dr. Nilay Erdem Ayyıldız - Fırat Üniversitesi - Türkiye
- Doç. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
- Doç. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye

Doç. Dr. Süleyman Pak – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Türkiye

Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University – Egypt

Öğretim Görevlisi İsmail Karatekin - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Türkiye

Sekreterya

Sümeyye Genç

ÖN SÖZ

17. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, 02-06 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya'da gerçekleşti. Bu kongre, Saygın Bilim Derneği'nin (Saybilder) organizasyonunda ve Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye), University of Ibn Khaldun (Tunus) ve ISTEUB (University of Carthage - Tunus) kurumlarının akademik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı katıldı. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonucunda Türk bilim insanları dışında Cezayir, Filistin, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Mısır, Morocco, Suudi Arabistan gibi ülkelerden bilim insanları katıldı.

Bu etkinlikte tüm bildiriler üç hakemin onayına sunulmuştur. Hakemlerin en az iki tanesinden olur alan bildiriler programa dahil edilmiştir. Aksi takdirde bir görüş bildirildiğinde ise bildiriler reddedilerek başvuruları iptal edilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Bu kitapta kongrede sunum yapan bilim insanlarının bildirin tam metinleri yer almaktadır. Kongreye iştirak edemeyen ve bu konulara ilgi duyan kimselerin metinlerden istifade edebilmesini sağlayacak olan bu çalışmanın bilim dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

06.11.2023

Prof. Dr. Yakup Civelek

Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

إيماناً منا بقيمة اللغة والأدب وصلتهما بالفنون الجميلة وعلاقتها بالراسخة بكل ما هو ثقافي اجتمعنا في الموسم السابع عشر من مؤتمرننا الدولي للغات والآداب والدراسات الثقافية.

فعلاقة اللغة بالفنون لم تبدأ في خيال الإغريق عندما جعلوا المسرح (وهو الشكل اللغوي الأدبي الذي كان سائداً) أحد الفنون الستة ولم تنته عندما ابتدع الانسان فنا نسج فيه الادب بالصورة والموسيقا فأسماه الفن السابع ، ولعل صورة الفن تتبدى في عالم اللغة جلية واضحة ، في كل علوم اللغة وفنونها ؛ فتركيب الجملة نحوياً هو فنٌ ، وصياغة الأبنية الصرفية ووضع المصطلحات العربية فنٌ ، والتصرف في الجملة وإعمال يد التغيير فيها من تقديم وتأخير وذكر وحذف فن. ولا ننسى أهمية الفنون المسرحية والقصص والروايات في تكوين أي عمل درامي ؛ لذا فقد أصبح من المؤلف أن تكون لفظة الفن داخله في تشكيل بعض المصطلحات اللغوية: كالصورة الفنية في الشعر ، وفن التقطيع الشعري ، وفنون الخط العربي ، وفن القصة ، وفنون المسرح.

ولا بد في هذه المقدمة الموجزة أن نتذكر بالشكر جامعة قرطاج وجامعة ابن خلدون في تونس وجامعة ماريدين أرتقلو في الجمهورية التركية على دعمهما العلمي الوافر ورعايتهما الكريمة لمؤتمرننا المنعقد في أنطاليا 02-06 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. والذي ما كان ليكتب له النجاح لولا هذا الاشراف العلمي الرصين .

كما نتوجه بالشكر والامتنان الى السادة العلماء الافاضل الذين أثروا المؤتمر بمداخلاتهم التي حملت لنا التشويق والحافز لقراءة مقالاتهم في متونها الكاملة بعد ان استمعنا لموجز عنها في الجلسات الحية منها وجلسات الفيديو على حد سواء.

ولا بد أن نتوجه بالتقدير الخاص للجنة التحضيرية والتنظيمية للمؤتمر لحسن إعدادها ، وللجنة العلمية التي حملت على كاهلها عبء قراءة الملخصات قبل اجازتها للمشاركة.

ونفخر في هذه النسخة بمواكبة التطور الدولي في النشر والتوثيق الرقمي بعد أن صار لكل بحث في مؤتمرننا معرف الكتروني في الانترنت عبر معرفات DOI العالمية ، ضمن سعينا لخدمة العلم والعلماء.

لكم جميعاً أصدقاءنا العلماء نقدم كتاب البحوث الكاملة للمؤتمر الدولي السابع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية.

ولما كان كل عمل بشري يعتوره النقص ، ويعوزه الكمال ، فإننا نرحب بكل من يهدي إلينا خطأ وقعنا فيه ، ونشمن كل من أبدى ملاحظة أو اقتراحاً لرفعة عملنا العملي المشترك.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 845.....الأدب: ماذا نفعل به؟ أنطوان كومبانيون
أ.د. إلهام السوسي العبد اللوي
أ.د عبد الرحيم الراشدي
- 873.....البكاء بين الشعر الجاهلي والشعر الصوفي دراسة مقارنة (الرواس) نموذجاً
Dr. Öğretim Üyesi M. Salem Assad
- 883.....تجليات المحمولات الثقافية والتاريخية والاجتماعية في المتخيل السردى الجزائري عبر فضاء الصحراء: رواية مملكة
الزبان للصدیق حاج أحمد أنموذجاً
بوعلام صماري
- 902.....الخصوصية الثقافية في الرواية الصينية المعاصرة المترجمة إلى اللغة العربية.....
سجى خالد عيد الكریمین
- 931.....حضور قضية فلسطين في فكر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ووجدانه: دراسة لسانية حجاجية في ظل الراهن.....
أ.د. العيد علاوي
- Populist Hype: The Permeable Veil of Iraqi Invasion in David Hare's *Stuff Happens* 939
Ebtesam Mohamed Elshokrofy
Gehan M. Anwar Deeb

الخصوصية الثقافية في الرواية الصينية المعاصرة المترجمة إلى اللغة العربية

سجي خالد عيد الكريمين

طالبة دكتوراة في تخصص الأدب المقارن والدراسات الثقافية - جامعة شنغهاي للدراسات الدولية
طالبة مبتعثة من الجامعة الأردنية

الملخص

تتناول هذه الدراسة ملامح الهوية الصينية في عدد من الروايات الصينية المترجمة إلى اللغة العربية. وهذه الروايات تعد عينة صغيرة من الروايات الصينية التي ترجمت إلى اللغة العربية. كما هو معلوم فإن الأدب الحديث والمعاصر قد اختلفا في رسالتهما عن الأدب القديم ، ففي حين أن الأدب القديم كان يتميز بالمثالية والرومانسية جاء الأدب الحديث والمعاصر واقعياً يعبر عن المجتمعات بكل صدق وينقل كل ما يخصها دون تزييف. لذلك نقلت هذه الروايات مجموعة من العناصر الثقافية التي تخص الصين إلى القارئ العربي ، فعلى سبيل المثال لا الحصر سيتمكن القارئ العربي بعد قراءته لهذه الروايات المترجمة من التوصل إلى معلومات خاصة بجغرافية الصين وتاريخه السياسي والأدبي وملامح الحياة الاجتماعية في هذه الدولة وأبرز رجالاتها من السياسيين والعسكريين والأدباء والمفكرين بالإضافة إلى عادات الصينيين وتقاليدهم ومعتقداتهم وأيديولوجياتهم. ومما لا شك فيه أن الترجمة لعبت دوراً هاماً في التعرف على الآخر ، فهي أداة تنقل ما يخصه لقارئ لا يجيد لغته ، واختيار المترجم لأعمال ينقل من خلالها الهوية الثقافية الصينية للقارئ العربي يساهم في رسم الملامح العامة الخاصة بالمجتمع الصيني ويقدم بذلك وثيقة سوسولوجية عن حياة الصينيين. ومما لا شك فيه أيضاً أن الأدب نافذة يطل من خلالها القارئ على جميع العلوم ، فحين تتناول الرواية قضية معينة داخل مجتمع لا بد أن تتجول في أروقة بيئات هذا المجتمع وتاريخه وتنقل لنا صوراً واقعية بحثاً عن أناسه. فهذه الأعمال تدفع القارئ العربي إلى التعرف أولاً على الثقافة الصينية ثم التبحر فيها لمعرفة المزيد عنها ، فمن خلالها يتوق إلى الإطلاع على علوم أخرى كالسياسة والتاريخ والاقتصاد وغيرها.

وفي ضوء النتائج يوصي الباحث بضرورة الإهتمام بالرواية الصينية المترجمة إلى العربية من قبل المختصين في الترجمة والدراسات الأدبية وتكثيف الجهود في إنتاج دراسات حول هذه الروايات من جوانب لغوية وأدبية لإثراء المكتبة العربية بأدب وثقافة الأمة الصينية.

الكلمات المفتاحية: الأدب ، الرواية الصينية المعاصرة ، الخصوصية ، الثقافة الصينية ، الترجمة.

Cultural specificity in the contemporary Chinese novel translated into Arabic

Saja Khalid Eid Al-krimen

Doctoral Degree Student - Specialty: Comparative Literature and Intercultural Studies -

Shanghai International Studies University

Scholarship grantee from the University of Jordan

Abstract

This study examines the features of Chinese identity in a selection of Chinese novels translated into Arabic. These novels represent a small sample of Chinese literature translated into Arabic. As is known, modern and contemporary literature differ in their messages from ancient literature. While ancient literature was characterized by idealism and romanticism, modern and contemporary

literature is realistic, portraying societies authentically without embellishment. These translated novels convey a range of cultural elements related to China to the Arabic reader. For example, after reading these translated novels, the Arabic reader can gain insights into China's geography, political and literary history, as well as the social life in the country. The novels shed light on prominent figures in China, including politicians, military leaders, writers, and thinkers. Additionally, they explore Chinese customs, traditions, beliefs, and ideologies.

Undoubtedly, translation plays a crucial role in understanding the "other." It serves as a tool to convey cultural identity to readers who are not proficient in the source language. The translator's choice of works to convey Chinese cultural identity to the Arabic reader contributes to outlining the general features of Chinese society. It provides a sociological document about the lives of the Chinese. Literature serves as a window through which the reader gains insights into various sciences. When a novel addresses a specific issue within a society, it inevitably explores the corridors of that society's environment and history, offering pure and realistic images of its people. These works prompt the Arabic reader to first acquaint themselves with Chinese culture and then delve deeper to learn more about it. Through these novels, the reader becomes eager to explore other disciplines such as politics, history, economics, and more.

In light of the results, the researcher recommends the importance of paying attention to Chinese novels translated into Arabic by translation and literary studies specialists. There is a need to intensify efforts in producing studies on these novels from linguistic and literary perspectives to enrich the Arabic library with Chinese literature and culture.

Keywords: Literature, Chinese Contemporary Novel, Specificity, Chinese Culture, Translation.

المقدمة

ترتبط الصين بعلاقات قوية ومتجذرة مع العالم العربي ، هذه العلاقات وبحسب آراء المختصين تمتد أواخرها إلى القرن الثاني قبل الميلاد ، وبالتحديد حين زار المبعوث الصيني تشانغ تشان الغرب في عصر الإمبراطور هان وو دي . وما لبثت هذه العلاقات الصينية العربية أن وصلت إلى أوج ازدهارها خصوصا بعد إنشاء طريق الحرير البحري الذي ساهم في ربط الصين بغيرها من الدول العربية في غرب آسيا وشمال إفريقيا تجارياً فكان بذلك سبباً في انتقال الكثير من السلع الصينية كالبارود والحرير الصيني إلى العالم العربي¹ . وقد ساهمت هذه العلاقات التجارية في خلق تعايش معرفي ثقافي أدبي ، أثرى الخزينة المعلوماتية للجمهور العربي بجوانب عديدة تخص الثقافة الصينية ، حيث كان للرحالة العرب من أمثال الرحالة المغربي ابن بطوطة وغيره دور مهم في بناء حجر الأساس لهذه المعرفة. إذ نقل لنا في كتابه "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" الكثير من التسجيلات عن الصين من حيث جغرافيتها وسياستها وطبائع أهلها وعاداتهم وتقاليدهم ونظام حياتهم² . وبذلك فقد كان للعرب صورة واضحة الأطر عن الصين منذ القدم.

وحدثاً أصبحت معرفة العرب بالصين أكثر عمقاً وشمولية خصوصاً بعد أن تطورت حركة الترجمة ، ولا سيما ترجمة الكتب والروايات الأدبية الصينية إلى العربية. فبوصفها أكبر ناقل لثقافة الشعوب وجزءاً لا يتجزأ من عملية التبادل الثقافي ، استطاعت الترجمة تقديم تفاصيل دقيقة أكثر عن حياة الصينيين وثقافتهم ، واستطاعت الرواية الصينية المترجمة تعريف القارئ العربي بمكونات الثقافة الصينية وفروعها. إلا أن ترجمة الكتب الأدبية الصينية حديثاً لم تجر على نفس النسق طوال الوقت ، إذ نجد المختصين في مجال الأدب

¹ تشي بو هاو ، دينغ شو هونغ ، تسونغ شياو فاي ، تاريخ التبادلات الأدبية الصينية العربية- الجزء الأول ، ترجمة: حسين إبراهيم ، نجاح أحمد عبد اللطيف ، مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية ، القاهرة ، 2019 ، ص: 9-26.

² ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، تقديم وتحقيق محمد عبد المنعم العريان ، مراجعة واعداد فهد مصطفى القصاص ، دار احياء العلوم ، بيروت ، 1987 ، ص 640 – 652.

الصيني والعربي قد قسموا مرحلة الترجمة الحديثة هذه وبالتحديد في مصر العربية التي تعد الرائدة في هذا المجال إلى مرحلتين: المرحلة الأولى هي المرحلة التي تمتد من ثلاثينيات حتى تسعينيات القرن العشرين والمرحلة الثانية تمتد منذ تسعينيات القرن العشرين حتى وقتنا الحاضر³. ومن خلال تتبعنا للأعمال الصينية المترجمة إلى العربية وجدنا أنّ كتاب "حكايات من الأسطورة الصينية" و"الحوار" كانا من أبرز الأعمال التي تُرجمت عن الصينية خلال المرحلة الأولى، حيث ترجمهما واحداً من أهم الباحثين الصينيين وهو السيد ماجيان المعروف باسم محمد مكيين. ومن الجدير بالذكر هنا أنه في هذه المرحلة أيضاً وبالتحديد منذ منتصف القرن العشرين عرف العرب لوشون رائد الفكر الصيني الحديث وذلك عن طريق ترجمة أهم القصص القصيرة له كقصة "مسقط الرأس" و"الدواء" على يد مترجمين عرب مصريين.

أما في المرحلة الثانية فإننا نلاحظ أنّ ترجمة الكتب الأدبية الصينية قد شهدت تقدماً ملحوظاً وخصوصاً الروايات منها، لا سيّما بعد عام 2012 وحتى السنوات الثلاث الأولى من العقد الحالي. إذ نجد تنوعاً لا مثيل له في الروايات الصينية المترجمة كما ونوعاً. هذه الروايات المترجمة قدّمت لنا مشاهدًا من حياة المجتمع الصيني بشكلٍ جلي، وكان من أبرز ما تُرجم عن الصينية روايات الكاتب الصيني الشهير مويان الذي ذاع صيته في الوطن العربي بعد حصوله على جائزة نوبل للآداب عام 2012. ففي هذا العام وصلت ترجمة الروايات الصينية إلى العربية ذروتها وشكّلت الترجمة نموذجاً أثّر في فعاليات الترجمة الأدبية في الأعوام التي تلتها. وعلى الرغم من شهرة هذا الكاتب العظيم في الساحة الأدبية إلا أن أغلب أعماله المهمة قد تُرجمت إلى العربية بعد حصوله على الجائزة. فعلى سبيل المثال لا الحصر ترجم له في عام 2013 أربع روايات على التوالي وهي "الذرة الرفيعة الحمراء" من ترجمة حسانين فهمي حسين، وروايتي "الثور" و"الحلم والابوابش" من ترجمة محسن فرجاني ورواية "التغيير" من ترجمة زينة إدريس، وترجم له بعد عامين أي في عام 2015 عمليتين أخريين وهما "رجل لا يكف عن المرح وقصص أخرى" من ترجمة محسن فرجاني ورواية "الصبي سارق الفجل" من ترجمة حسانين فهمي حسين. وفي العام نفسه شهدت الساحة الأدبية العربية حضوراً للكاتب الصيني المعاصر ليوجين يون الذي يعد واحداً من أبرز الروائيين الصينيين المعاصرين شهرةً وذلك لتميزه بالأسلوب الفكاهي والمرح في تقديم واقع المجتمع الصيني للقارئ. ففي عام 2015 صدرت الطبعة العربية الأولى من روايته المشهورة "الموبايل" التي ترجمها حسانين فهمي حسين وروايته "رَبُّ جملة بعشرة آلاف جملة" من ترجمة مي علي شاهين، وفي عام 2017 صدرت الطبعة العربية من روايته "البرج" التي ترجمتها نجاح أحمد عبد اللطيف، ورواية "1942" التي ترجمها يحيى مختار، أما في عام 2020 فقد صدرت النسخة العربية لروايتين من رواياته الأولى هي رواية "سرير الغرباء" على يد حسانين فهمي حسين، أما الثانية فقد كانت رواية "جهة العمل" التي ترجمتها نجاح أحمد عبد اللطيف. وفي عام 2021 قدم لنا أحمد السعيد ويحيى مختار النسخة العربية الأولى لروايته "طلاق على الطريقة الصينية" التي لاقت قبولاً وترحيباً كبيراً عند جمهور القراء العرب. وكان من أبرز الروايات الصينية المترجمة للعربية أيضاً أعمال الروائي الصيني المعاصر والمشهور عالمياً يوهوا، فكان عام 2016 حافلاً بترجمة ثلاثة أعمال له على التوالي، حيث صدرت النسخة الأولى من روايته "مذكرات بائع الدماء" التي ترجمها حسانين فهمي حسين، ورواية "على قيد الحياة" ورواية "اليوم السابع" لعبد العزيز حمدي عبد العزيز، ثم ترجم له بعد عامين، أي في عام 2018 روايتين أخريين الأولى هي "نهر الزمن" من ترجمة يحيى مختار وكتاب "الماضي والعقاب وقصص أخرى" من ترجمة حسانين فهمي حسين. وفي العام نفسه أيضاً صدرت ترجمة لأهم أعمال الكاتبة الصينية تشيه تزيه جيان، وهي رواية "الربع الأخير من القمر" التي ترجمها أحمد الظريف، وفي عام 2022 صدرت النسخة الأولى من روايتها "أجنحة جبل التنين"، وهناك أيضاً نخبة من الكتاب المعاصرين المشهورين الذين ترجمت لهم أعمال مهمة أيضاً، ومن هذه الروايات رواية "انجليش" للكاتب الصيني وانغ جانج وترجمها أحمد الظريف، ورواية "كتاب الحياة" الحاصلة على جائزة ماودون في الأدب وترجمتها الإء إبراهيم وغيرها.

كما لوحظ أيضاً حضوراً لترجمة روايات من أدب الأقليات الصينية، فقد تنبه المختصون من المترجمين العرب بضرورة تعريف القارئ العربي بهذه القوميات والتي تعتبر ثقافتهم جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الصين، وقد لاحظنا هذا التوجه في الترجمة خصوصاً في عام 2018

³حسين، حسانين فهمي. عناق النيل والبانجستي موجز - تاريخ التفاعلات الأدبية بين مصر والصين، دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات، الجزيرة، 2020، ص 45.

وما بعده ، ومن هذه الابداعات الأدبية التي ترجمت للعربية رواية "زهرة السوسن" للكاتبة الصينية ماجين ليان القادمة من قومية خوي الصينية المسلمة ، حيث صدرت نسختها العربية الأولى عام 2018 وترجمها براء بدر ، وفي نفس العام صدرت النسخة الأولى من الرواية القصيرة "الجلباب الرمادي وقصص أخرى" للكاتب شي شو تشينغ القادم أيضا من قومية خوي وترجمها أحمد ظريف القاضي ، أما في عام 2020 فقط صدرت النسخة العربية الأولى من رواية "صلوات تبتيه" للكاتب تسي رنلوهبو القادم من قومية التبت الصينية وترجمتها هند المحلى محمود. وفي نفس العام أيضاً صدرت النسخة العربية الأولى من الرواية القصيرة "مقابلة خاصة جدا" للكاتب ماجون جييه الملقب ب لاو ما وهو كاتب من قومية مان الصينية ، وترجم روايته أمينة شكري.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

للرواية أهمية بالغة في الأدب المعاصر كونها حلّت محل الشعر في أن تكون شكل السرد الأول في العالم أجمع. ولأن الرواية كانت أكثر واقعية دخلت في سردها إلى أعماق المجتمع وعكست لنا إياه بكل تفاصيله. احتوت الروايات الصينية المعاصرة على جوانب مهمة من الثقافة الصينية. وكان للترجمة الدور الأبرز في نقل هذه الجوانب الثقافية إلى القارئ العربي. ومن خلال عرضنا لأبرز المترجمات الروايات الصينية إلى العربية في المرحلتين سالفتي الذكر وجدنا أنّ تقديم المحتوى الثقافي الوارد في هذه الروايات للقارئ العربي أمراً يستحق الدراسة. ونكاد نجزم أنّ القارئ بعد اطلاعه على هذا البحث سيجد إجابات للأسئلة التالية:

1. كيف تساهم الترجمة في نقل المخزون الثقافي الخاص بحضارة معينة لقارئ لا يجيد لغتها ، ولكنّه شغوف بالمعرفة والاطلاع على ثقافات الدول؟
2. ما هي الخصوصيات التي ترد في النص الأدبي وتنقلها الترجمة وكيف قسم النقاد هذه الخصوصيات؟
3. ما هي أكثر الخصوصيات الثقافية وروداً في الروايات الصينية المعاصرة المترجمة إلى العربية؟
4. هل كانت الروايات المترجمة من الصينية إلى العربية كافية في تقديم صورة شاملة عن ثقافة المجتمع الصيني من شتى جوانبه أم أنّ هناك تقصير في حركة الترجمة الأدبية؟

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي:

1. التعرف بأهم الروايات الصينية المعاصرة المترجمة إلى العربية وخصوصاً بعد عام 2012.
2. التعرف بالخصوصيات الثقافية وتقسيماتها ودور الترجمة في نقلها.
3. ذكر أبرز الخصوصيات الثقافية التي وردت في الرواية الصينية المعاصرة المترجمة إلى العربية.
4. تقديم توصيات مهمة للباحثين في زيادة إبراز الجوانب الثقافية في الرواية المترجمة من خلال قيامهم بدراسات في هذا المجال.

أهمية الدراسة

تتمثل هذه الأهمية في أنها تتناول موضوعاً ذا أهمية كبيرة يتعلق بالخصوصيات الثقافية في الرواية الصينية المعاصرة المترجمة إلى العربية ويمكننا إجمال هذه الأهمية في محورين:

المحور الأول: الأهمية النظرية

1. تسليط الضوء على الروايات الصينية المعاصرة والتي ترجمت إلى العربية خصوصاً بعد عام 2012.
 2. توضيح الخصوصيات الثقافية وتقسيماتها.
- المحور الثاني: الأهمية التطبيقية
1. تفيد نتائج هذه الدراسة الساحة الأدبية العربية ودارسي الأدب في الوقوف على توظيف الخصوصيات الثقافية في الرواية وإجراء

دراسات حولها.

2. تمثل هذه الدراسة جانبًا من جوانب الدراسات الأدبية للرواية وتساهم في إضافة جوانب معرفية حول الثقافة الصينية فتكون بذلك مرجعًا للدراسات الأدبية والثقافية القادمة.

حدود الدراسة

يتكون البحث من عدة حدود وهي:

1. الحدود الموضوعية: وتتمثل في تناول البحث لموضوع الخصوصية الثقافية في الرواية الصينية المعاصرة المترجمة إلى اللغة العربية.
2. الحدود المكانية: جمهورية الصين الشعبية.
3. الحدود الزمانية: العام الحالي 2023 م.

منهج الدراسة

استخدمت الدراسة المنهج المسحي الوصفي وذلك بالاطلاع على مجموعة من الروايات وهي: ملك الشطرنج وأجنحة جبل التنين ومقابلة خاصة جدًا وكتاب الحياة وزهرة السوسن و1942 والموبايل وطلاق على الطريقة الصينية والذرة الرفيعة الحمراء والعصر الذهبي وإنجليش والبرج وجهة العمل وسرير الغرباء. وشكلت هذه الروايات عينة من الروايات الصينية المعاصرة المترجمة إلى اللغة العربية.

مصطلحات الدراسة

- الرواية الصينية المعاصرة: يقصد بالرواية الصينية المعاصرة تلك الروايات التي كتبت منذ عام ١٩٤٩ حتى يومنا هذا ، أي أنها بدأت في العام الذي تأسست فيه جمهورية الصين الشعبية ، ليكون هذا التاريخ بذلك الحد الفاصل بين الأدب الصيني الحديث والمعاصر⁴.
- الخصوصية الثقافية: عرّف النقاد مصطلح الخصوصية الثقافية بأشكال مختلفة ، فقد عرّفها الناقد ميشال بالار على أنها مجموعة من الرموز المعبرة عن مرجعيات ثقافية أي أنها العناصر أو الملامح المكونة في مجموعها لحضارة أو ثقافة ما. وعرفتها جورجينا على أنها: وحدات حاملة لمعلومات ثقافية تجعل اللغات تتمايز فيما بينها. أما إيكسيلا فقد عرفت الخصوصيات الثقافية بأنها: الكلمات التي تشكل وظيفتها أو دلالتها في النص المصدر مشكلة ترجمة عند نقلها إلى اللغة الهدف ، سواء تمثل المشكل في غياب مقابل لها أو وضعها المختلف ضمن المنظومة الثقافية لدى قراء النص المستهدف⁵.

1. الخصوصيات الثقافية في الترجمة الأدبية

قال تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا" إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁶ انطلقاً من هذه الآية الكريمة نجد أن الله تعالى خلق الناس وجعل بينهم اختلافًا في أنسابهم وأجناسهم وثقافتهم ، كما

⁴洪子诚,中国当代文学史,民族出版社,1999.第1页-第3页

⁵مدوي ، وفاء-سي بشير ، زينة. (2020). ترجمات الخصوصيات الثقافية على ضوء ثنائية "اللغة والثقافة". مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعية. المجلد 4. العدد 10 ، ص 97.

⁶سورة الحجرات ، الآية 13.

نستنتج أيضاً أنه عز وجل سنج للناس أن يكونوا منفتحين على بعض في أن يتعرف كل منهم على ثقافة الآخر وعاداته وتقاليده وتاريخه. ومما لا شك فيه ضرورة وجود وسيلة تقرب البعيد وتسهل الصعب وتساعد على فهم الآخر دون جهد أو عناء، لأنّ البشر خلقوا مختلفين في ألسنتهم، وقد يصعب على البعض رغم شغفه بثقافات الشعوب الأخرى تعلّم لغتهم، فيحتاج بذلك إلى تلك الوسيلة. وهذه الوسيلة -بلاشك- هي الترجمة.

إنّ الترجمة قدر مشترك بين كلّ الحضارات والأمم، ولا توجد أمة أو حضارة لم تأخذ عن غيرها. ولم تتخلف الحضارة العربية عن هذا الدور، فحفظت تراث الإنسانية كلّها وزادت عليه ونقلته إلى من تلاها.⁷ وكما نعلم فإنّ للترجمة أنواع تختلف باختلاف الحقل المترجم منه؛ فهناك العلمية والقانونية والطبية والأدبية وغيرها. وإذا ما وقفنا عند الترجمة الأدبية سوف نلاحظ بأنّ مترجم النصوص الأدبية يحتاج إلى جهد أكبر مما يبذله غيره. ذلك أنّ عمله يتطلب معرفةً تامةً بالخصوصيات الثقافية التي تميّز أمة عن غيرها، فعليه أن يكون ملماً بتاريخها وعاداتها وتقاليدها وجغرافيتها، لأنّ الأدب مرآة المجتمعات وهو بمثابة الشرفة العالية التي تطل على مساحات الأمة الشاسعة. ومن خلال الأدب يستطيع القارئ الوصول إلى خصوصيات تلك المجتمعات. ولا يوجد أي نص أدبي يخلو من هذه الخصوصيات. ومن هنا برز مصطلح الترجمة الثقافية.

عرّف الناقد الفرنسي جيريمي مندي الترجمة الثقافية على أنها: "مصطلح ارتبط بدراسة الأنثروبولوجيا، وهو الحقل الذي ارتبط بالقضايا الثقافية بين البشر، وترتكز الترجمة الثقافية على الاختلافات الثقافية بين الشعوب على الرغم من وجود تماثل بين هذه الثقافات؛ لذا فالترجمة هي نقل الحضارة والثقافة والفكر واللغة."⁸

اهتمّ النقد الغربي بدراسة ظاهرة الخصوصية الثقافية مع تزايد أهمية الثقافة في الترجمة. وبدأ هذا الإهتمام حديثاً وبالتحديد عام 1963 حين أطلق موان أولي النظريات في هذا المجال. حيث تبنى في نظريته الفكرة القائلة "لا تقتصر الترجمة اليوم على احترام البنية المعنوية أو اللغوية للنص (المحتوى العجمي والتركيبي) بل تتعداه إلى احترام المعنى العام للرسالة ببيئتها وعصرها وثقافتها، وإن اقتضى الأمر الحضارة المغايرة بأكملها التي تأتي منها."⁹ وجاء بعد موان مجموعة من النقاد اهتموا في هذا المجال ووضعوا له نظريات ساهمت في تطويره ومن هؤلاء النقاد أوجين ونيومارك وغيرهم.¹⁰

2. تقسيم الخصوصيات الثقافية

قسّم الناقد بيتر نيومارك الخصوصيات الثقافية أو المفردات الثقافية إلى خمسة أقسام وقد جاءت هذه التقسيمات على النحو التالي:¹¹

1. العناصر الثقافية البيئية: وتضم الحثيات الجغرافية واختلاف الحثيات من حيث المناخ والنبات والحيوان والظواهر الطبيعية مثل أسماء بعض الأعاصير والرياح والمعتقدات التي تحاك حول النباتات والحيوانات ودلالاتها الإيحائية في كل وطن وقبيلة ومجموعة إجتماعية.

2. العناصر الثقافية الإجتماعية: ويندرج تحت هذه المجموعة الخصائص الإجتماعية للشعوب وتتمثل في العادات والتقاليد والأعراف ونظام الأسرة والقرابة والموروث الفلكلوري والحكايات ومجموع المعتقدات التي تتوارثها الأجيال.

⁷ لواتي، فاطمة. (2016). الترجمة وحوار الثقافات، مجلة جسور المعرفة، المجلد 2، العدد 8، ص 137.

⁸ ميندي، جيريمي. مدخل إلى دراسات الترجمة، نظريات وتطبيقات، ترجمة: هشام علي جواد، مشروع كلمة للترجمة، دائرة السياحة والثقافة، أبوظبي، ص 18.

⁹ مارباط، محمد حمزة. ترجمة الخصوصيات الثقافية في الرواية المغاربية وإشكالية التلقي، رسالة ماجستير، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 2008-2009، ص 14.

¹⁰ مدوي، وفاء-سي بشير، زينة. ترجمات الخصوصيات الثقافية على ضوء ثنائية "اللغة والثقافة". ص 95.

¹¹ أنظر: الجامع في الترجمة، ترجمة حسن غزالة، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت، 2006، ص 96.

3. العناصر الثقافية المادية: إن أهم ما يُراعى في هذه المجموعة هو الفارق في التقدّم التكنولوجي والرقمي بين المجتمعات. فالثقافة التكنولوجية للبلدان المتقدمة متطورة بشكل كبير مقارنة بالبلدان النامية باعتبار الدول المتقدمة دولاً منتجة ومبتكرة أما الدول النامية فهي دول مستهلكة. وبحسب تقسيم نيو مارك فإن الطعام واللباس والمنازل والمدن ووسائل النقل هي العناصر التي تضمها هذه المجموعة.

4. العناصر الثقافية الأيديولوجية: وتضم هذه المجموعة الدين والسياسة والتاريخ والمنظمات والأيديولوجيات الخاصة بكل مجتمع. فلكل مجتمع مفاهيم ومصطلحات سياسية خاصة به تختلف عن غيره من المجتمعات وفقاً للأنظمة والتوجهات السائدة فيه.

5. الإيهامات والإشارات: وهي العناصر التي تتعلق بلغة الجسد. يهتم المختصون بالترجمة السمعية والبصرية فقط في هذه العناصر.

3. دراسة تطبيقية للخصوصيات الثقافية المترجمة في الرواية الصينية المعاصرة إلى العربية

بناءً على التقسيمات السابقة للخصوصيات الثقافية سوف نعرض نماذجاً للمصطلحات والمفاهيم الخاصة بالثقافة الصينية التي وردت في الروايات المترجمة بالإضافة إلى تعريفٍ وشرحٍ لهذه المصطلحات يساهم في تقديم معلومات حول مجالات مختلفة عن الهوية والثقافة الصينية للقارئ العربي.

3.1. العناصر الثقافية البيئية:

تبلغ مساحة الصين ٩,٦ مليون كيلو متر مربع¹². هذا الامتداد الشاسع للأراضي الصينية كان كفيلاً بخلق تنوع حيوي وتضاريسي على أرضها، إذ نجد فيها أنواعاً من النباتات والحيوانات التي قد لا توجد في غيرها من الدول، كما أننا سنلاحظ كيف أن تضاريسها تتفاوت بين جبال وسهول، وادوية، وأنهار، وبحار. هذه العناصر الثقافية البيئية وردت بشكل أو بآخر في الروايات الصينية المترجمة إلى العربية والتي يمكننا تقسيمها على النحو التالي:

3.1.1. النباتات

فطر الأذينة (مو آر): يعد فطر الأذينة من أكثر أنواع الفطر استخداماً في الصين ولا سيما فطر الأذينة الأسود، وهو نوع ترتبط جودته بتوافر ظروف طبيعية ملائمة تمتاز بالدفء والرطوبة، وفي بيئة يتناوب فيها الطقس بين الجفاف والرطوبة والشمس والمطر، ويكثر خصوصاً في المناطق التي يتشكل فيها الندى بشكل وفير ليلاً. وتعد الصين من أكثر الدول إنتاجاً للفطر الأسود، إذ يتم إنتاجه في عدة مقاطعات تقع في الشمال والجنوب مثل مقاطعة خيلونغجيانج في شمال شرق الصين وفي مقاطعة هونان ومقاطعة يوننان ومقاطعة شيشوان جنوب الصين. يستخدم الصينيين فطر الأذينة بكثرة في طعامهم وخصوصاً في الحساء وذلك بسبب الطعم اللذيذ الذي يضيفه هذا الفطر على الطعام، فيكاد لا يخلو بيت صيني من هذا النوع من الفطر الذي يمكن الاحتفاظ به مجففاً لوقت أطول وعند استخدامه يتم نقعه في الماء لدقائق فيكون بذلك جاهزاً للاستخدام. إن السر خلف استخدام فطر الأذينة بكثرة في الصين لا يتوقف فقد عند المذاق الشهي له، بل أيضاً لفوائده الصحية العديدة، ومن أهمها إضفاء النظارة على الجلد واحتوائه على البروتين والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن المختلفة، فنجده يدخل أيضاً في الكثير من الوصفات الطبية الصينية.¹³

¹² شيو يوانغ، جغرافيا الصين، ترجمة محمد أبو جراد، دار النشر باللغات الأجنبية، بكين، 1987، ص 1.

¹³ 焦栎禾,王凤利,马银鹏等黑木耳分子生物学研究进展,北方园艺,2023(17):124-129.

ورد ذكر فطر الأذينة في بعض الروايات الصينية التي من أهمها رواية "زهرة السوسن" في مشهد لأحد أبطال الرواية وهو الجد الذي كان يقوم بشراء حاجات أسرته اليومية من السوق ، وقد كان الفطر الأسود (فطر الأذينة) على رأس هذه المشتريات "وفي اليوم التالي ذهب الجد ليشتري الديك كما قال ، واشترى معه كيلو من النشأ المطبوخ وعدة ازواج من فطر الأذينة".¹⁴.

3.1.2. الحيوانات

السّمك: نشأت الحضارة الصينية منذ القدم واستقرت حول الأنهار ، فكانت الأنهار بما تحمله في جوفها من أسماك مصدر غذاء حقيقي للإنسان الصيني ، لذلك فقد ارتبطت كلمة "سمك" بكل ما هو إيجابي ، فوجوده يعني وجود الماء والغذاء معاً. وبالإضافة الى كون السمك مصدراً غذائياً مهماً للإنسان ، فهو أيضاً يحمل رمزية مهمة لدى الشعب الصيني. وهذه الرمزية تعود للتشابه الكبير في اللفظ بين كلمة سمك وكلمات أخرى تحمل معان إيجابية ، فكلمة سمك بالصينية تلفظ (يو) وهذا يشبه كثيراً لفظ كلمة "اليشم" التي تلفظ هي الأخرى بالصينية ب (يو) وهو " نوع من الأحجار الكريمة ويتخذ للزينة ويكثر استعماله في الصين حيث تعتبر الأيقونات والتماثيل والحلي المصنوعة منه جالبة للحظ والسعادة".¹⁵ وبالتالي فإن الصينيين يتفاءلون به كثيراً ، أما التفسير الأكثر شيوعاً عند الصينيين هو أن كلمة سمك والتي تلفظ "يو" تشبه المقطع الثاني من كلمة "فو يو" والتي تعني "فائض" لذلك يكون السمك من أهم الأطباق التي تقدم في الأعياد الصينية وذلك لأن معناها يفيد الخير الفائض الوفير.¹⁶ فيتفاءل الصينيون عندما يرون السمك أو يأكلوا منه.

في رواية "جهة العمل" ظهر مشهد لزملاء العمل يتجادلون فيه عن سبب ترقية "لاو تشانغ" وهو أحد زملائهم في العمل فقال أحدهم: "إن له سحراً. وقال الآخر: بل لأنه أليف وقال ثالث: بل لأنه كفاء ، عندئذ عبرت شياو بنغ عن رأيها قائلة: هراء ، لقد رأيته في عيد أول السنة الجديدة يهدي رئيس الهيئة سمكتين".¹⁷ وهنا إشارة الى القيمة المعنوية التي تقف وراء إهداء السمك.

3.1.3. الأنهار

يعد نهر اليانجتسي والنهر الأصفر من أشهر الأنهار واطولها في الصين. "فهر اليانجتسي الذي يعرف في الصين باسم نهر تشانغ جيانغ هو أطول انهار الصين وآسيا ، وثالث أطول أنهار العالم بعد نهر النيل في قارة أفريقيا ونهر الامازون في قارة أمريكا الجنوبية ، يبلغ طوله حوالي ٦٣٠٠ كيلو متر ، ينبع النهر من جبال تنغولا في التبت ويصب في بحر الصين¹⁸ أما النهر الأصفر فهو الآخر لا يقل أهمية عن نهر اليانجتسي ، "وهو ثاني أطول انهار الصين بعد نهر اليانجتسي ، وسادس أطول انهار العالم ، يبلغ طوله حوالي ٥٤٦٤ كيلو متر ، ينبع من جبال بيان هار في مقاطعة تشينغهاي غرب الصين ويتدفق عبر تسع مقاطعات ويصب في بحر بوهاي بالقرب من مدينة دونج ينغ في مقاطعة شانغونغ"¹⁹ ومن هنا نرى أهمية نهر اليانجتسي بالنسبة لمقاطعات الصين الجنوبية التي يمر عبرها ، أما النهر الأصفر فيمكن اعتباره شريان الحياة المتدفق نحو مقاطعات الصين الشمالية من غربها حتى اقصى شرقها.

¹⁴ ليان ، ما جين. رواية زهرة السوسن ، ترجمة: براء بدر ، مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية ، مصر ، 2018 ، ص 79.

¹⁵ ويكيبيديا <https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B4%D9%85#>

¹⁶ 于成琛. 汉语动物类词汇对外教学研究[D]. 苏州大学, 2019. DOI:10.27351/d.cnki.gszhu.2019.002215.

¹⁷ يون ، ليو جين. رواية جهة العمل ، ترجمة: نجاح احمد عبد اللطيف ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2020 ، ص 21.

¹⁸ جغرافيا الصين ، ص 68.

¹⁹ جغرافيا الصين ، ص 71.

ومن خلال قرائنا للرواية الصينية المترجمة ، نجد ان هذين النهيرين قد ذكرا فيها في عدة مشاهد من بينها مشهد في رواية "سرير الغرباء" يقول فيه الراوي: " عندما حدث فيضان نهر اليانجتي ، أرسل إليه القائد لياو بفرقة من الجنود وأحد ألوية المشاة الميكانيكية نجحت في حماية السد من تأثير الفيضان." ²⁰ وورد كذلك اسم النهر الأصفر في رواية "البرج" عندما كانت إحدى الشخصيات تسخر من زميلها الذي اخطأ في حفظه لطول النهر الأصفر ، في حين أن هذه المعلومة معروفة لدى الجميع فقال: "بصراحة ، فيما يتعلق بقدرات وانغ الذهنية فقدراته محدودة للغاية ، لا يمكن لأبنة معلومة أن تثبت في عقله يوميين متتاليين ، النهر الأصفر عنده ثلاثة وثلاثون كيلو متر" ²¹.

3.2. العناصر الثقافية الاجتماعية:

3.2.1. المعتقدات:

أ. الأرقام: تعد الأرقام جزءاً مهماً في حياة الانسان ؛ إذ يتم التعامل معها يوميًا من أبسط الأمور الحسابية إلى أكثرها تعقيدًا ، وفي الوقت الذي يعامل فيه الرقم في كثير من البلدان بالمعنى الحقيقي العام والظاهري المتعارف عليه ، نراه في بلدان أخرى كالصين يحمل معان وإيحاءات أخرى أكثر عمقا ، هذه المعاني والإيحاءات قادمة من عمق الثقافة الصينية ، وبالتالي فإن استخدام الأرقام في الصين وخاصة في بعض المواقف الاجتماعية يتطلب الحيطه والحذر حتى لا يتسبب الاستخدام الخاطئ بحدوث سوء فهم ، فهناك ارقام يتفاهل الصينيون عند استخدامها وبعضها الاخر يتشاءمون منه. وبعبارة أخرى فإن الرقم عند الصينيين يدخل في إطار المعتقدات ويحمل قيمة نفسية من حيث تأثيره السلبي أو الإيجابي على مزاج الإنسان. ومن الأمثلة على هذه الأرقام الرقم ستة ، الذي يعتبره الصينيون أكثر رقم يجلب الحظ الجيد لهم ، يستبشرون به خيرا ويتعمدون استخدامه بكثرة في أرقام هواتفهم وسياراتهم. حتى أن كثيرا من حفلات الزواج كانت تقام في أيام تحمل الرقم ستة او مضاعفاته. إن تقديس الرقم ستة في الصين تعود قصته لأيام الإمبراطور تشين شي هوانج الذي جعل من الرقم 6 رقم الحظ الخاص به فقد كشف علم الآثار أن عرباته البرونزية مجموع خيولها كانت تحمل الرقم 6 ومضاعفاته. ²² أما بالنسبة للرقم 9 فهو أيضا من الأرقام المقدسة كثيرا عند الصينيين وهذا التقديس كما استنتجنا يعود إلى تاريخ طويل جداً يرجعه الباحثون الى عصر الربيع والخريف. ²³ ويمكننا إحالة هذه الأسباب في نقطتين رئيسيتين الأولى أن الصينيون قديماً كانوا يعتقدون أن السماء عبارة عن تسع طبقات تبدأ بالأولى وتنتهي بالتاسعة ، وبالتالي فإن السماء التاسعة تعني الإله والمكانة العالية. ²⁴ والسبب الثاني هو لغوي بحث حيث أن لفظ الرقم تسعة في الصينية هو (جيو) وهو يشبه لفظ كلمة (جيو) التي تعني "دائم" فكان الحكام يفضلون استخدامه أملين أن تدوم فترة حكمهم وتوليهم العرش أطول مدة ممكنة. أما أرقام التشاؤم عند الصينيين فهناك الرقم أربعة وهو رقم لا يحب الصينيون استخدامه ابداً ويحاولون تجنبه كلما سنحت لهم الفرصة ، والسبب في ذلك لغوي بحث ؛ إذ أن كلمة أربعة في الصينية لفظها (سي) وهذا اللفظ يشبه لفظ كلمة (سي) التي تعني الموت. حتى أن جزء من الصينيين في هونغ كونغ يستبدلون الرقم 4 ب 2+2 للتعبير عنه بطريقة غير مباشرة. ²⁵ ولا بد لنا هنا من الإشارة إلى الرقم عشرة الذي يلفظ بالصينية (شي) حيث يراه بعض من الصينيين يشبه الرقم (سي) في اللفظ أيضاً ، أي أنه هو الآخر قريب من لفظ كلمة

²⁰ يون ، ليو جين. رواية سرير الغرباء ، ترجمة: حسانين فهبي حسين ، دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات ، الجيزة ، 2020 ، ص 222.

²¹ يون ، ليو جين يون. رواية البرج ، ترجمة: نجاح أحمد عبد اللطيف ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2017 ، ص 38.

²² 白春阳,郭运瑞.中西方数字文化差异[J].河南科技学院学报,2010(11):50-53.

²³ عصر الربيع والخريف: هي فترة في التاريخ الصيني يعتقد أنها تمتد من 771 قبل الميلاد الى 476 قبل الميلاد.

²⁴ 白春阳,郭运瑞.中西方数字文化差异[J].河南科技学院学报,2010(11):50-53.

²⁵ 白春阳,郭运瑞.中西方数字文化差异[J].河南科技学院学报,2010(11):50-53.

موت. وهناك أرقام لا علاقة لها بالتفاؤل والتشاؤم إلا أنها تستخدم كشيئمة ومنها الرقم (250) الذي يعني به الشخص الارعن والغبي والأحمق ، وغير هذا من الأرقام التي تحمل معاني التفاؤل والتشاؤم.²⁶

لم تغب إحياءات الرقم الصيني عن الاستخدام في الرواية الصينية ، حيث أنها نُقلت للقارئ العربي في عدة مشاهد ، نذكر منها مشهداً ورد في رواية "البرج" لأحد الأباء الذي كان ينتظر ابنه خارج قاعة تقديم امتحانات الثانوية العامة فتقول إحدى شخصيات الرواية: "وعلى بعد ثلاثين متر من المدرسة رسم خط أبيض حظر تجاوزه ، ووقف عدد من رجال الشرطة عنده للحراسة. وخارج الخط الأبيض تحلق عدد كبير من أولياء الأمور ينتظرون في قلق بالغ ، كان أبي واحداً منهم يحمل معه كيساً من البيض قال إن امي سلقته لي. كان البيض ست وثلاثين بيضة أي ست ستات من البيض ، وبعيدا عن التفاؤل والتشاؤم فإن البيض ممسك ، فلا أحتاج إن أكلته الى دخول الحمام كثيرا ، فأضيق بعضا من وقت الامتحان." ²⁷ ومن هنا يتضح لنا قيمة الرقم ستة ومضاعفاته في معتقد الإنسان الصيني ، ونرى مشهداً مشابهاً لهذا في رواية "ملك الشطرنج" فعندما أراد عشرة من المنافسين مباراة وانغ يي تشيغ وهو أمر شخص في لعب الشطرنج ، رد صديقه عليهم قائلاً: "رقم عشرة ليس فالأطيباً ، لا بأس بتسعة." ²⁸ وفي ذلك إشارة الى تمني التفوق الدائم لوانغ يي تشيغ. أما في رواية "زهرة السوسن" فقد ارادت مالان إحدى شخصيات الرواية اقناع زوجها أن يزيد لها مصروفها ، ولكنها فعلت هذا بطريقة فكاهية فقالت لزوجها: "انظر لو حذفنا هذين الألفين سيتبقى مئتين وخمسين آه منك اتبتغي لزوجتك أن تصير مئتين وخمسين؟ (ساذجة حمقاء) ، فجعل أرسا يضحك لما أدرك مقصود زوجته ، ثم أخرج من جيبه عشرة يوانات وقال لها "اليك هذه فوقها ، بذا تصير مئتين وستين." ²⁹

ب. اختبار الإمساك: جرت العادة عند الصينيين إقامة ما يسمى بـ "اختبار الإمساك" للطفل عندما يبلغ عامه الأول ، فيقوم أهل الطفل بدعوة الضيوف للاحتفال بيوم الميلاد ، إلا أن الملفت للنظر هنا هو قيام الأهل بوضع العديد من الأدوات امام الطفل كالكتب والآلات الحاسبة و الأختام الرسمية و العملات المعدنية و أدوات الزراعة وغيرها ، ليقوم الطفل باختيار واحدة منها ، وهذا الاختيار بحسب اعتقادات الصينيين سيحدد مستقبل الطفل ويتنبأ به ³⁰ فمثلا اذا أمسك الطفل الكتب فيمكن للأهل التنبؤ بأن طفلهم سيكون مجتهداً وطالباً مُجدداً شغوفاً بالعلم والتعلم ، وإذا أمسك الأختام الرسمية مثلاً ، فيمكن لهم التنبؤ بحصوله على منصب مهم في الدولة ، أما إذا أمسك أداة زراعية مثلاً فهذا قد يعني أنه سيعمل فلاحاً يعمل في الأرض فتكون حياته قاسية شقية. كانت رواية "مقابلة خاصة جدا" واحدة من الروايات المعاصرة التي تحدثت عن اختبار الإمساك ، من خلال مشهد لأسرة تتألف من الأب والأم والجد والجددة والحفيد الذي أتم عامه الأول ، وجميعهم كانوا يراقبونه ويتطلعون إلى ما سيمسك به الحفيد "أقامت عائلة دونغ مراسم اختبار الإمساك لمو تساي في عيد ميلاده الأول وفقاً للعادات المحلية ؛ حيث وضعت خمسة أشياء على الكانج: ميزان وحاسبة و كتاب لنسخة مقلوبة مهترئة بلا بداية وبلا نهاية من "مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسي دونغ " وورقة نقدية فئة يوان واحد وكهاشة على هيئة نمر ؛ تستخدم للأغراض الكهربائية ؛ كل شيء منها له معنى رمزي معين ، يشير إلى التوجه المهني للطفل ورزقه في المستقبل." ³¹ ومن خلال تتبعنا لأحداث الرواية نستطيع ملاحظة مدى حرص الكبار وأملهم في أن يختار الصغير الأفضل

²⁶ من الأرقام التي تحمل معنى التفاؤل أيضا الرقم ثمانية الذي يلفظ بالصينية (با) وهو لفظيا شبيه بكلمة (فا) التي تعني ثروة ، فيستخدمه الصينيون كثيرا خاصة في العيديات والاهداءات المالية. 江西社会科学.2013,33(07):249-252. 陶芸 数字禁忌的文化内涵

²⁷ "البرج" ص 42

²⁸ تشنغ ، رواية ملك الشطرنج ، ترجمة: نجاح أحمد عبد اللطيف ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2017 ، ص 60.

²⁹ زهرة السوسن ، ص 206

³⁰ 江岸.抓周能抓出一生成就吗.小康.2018(18):85.

³¹ لاوما ، رواية مقابلة خاصة جدا ، ترجمة: أمينة شكري ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2020 ، ص 113.

من بين هذه الأدوات. "في الواقع كانوا لا يؤمنون بشدة بتقاليد اختبار الإمساك ؛ لكن في تلك اللحظة يؤمنون به دون أن يشعروا ، أتم مو تساي عامه الأول حديثا ، فكيف يفهم ما يحمله الكبار في داخلهم من تعقيد ودقة! فأخذ يزحف بين الأشياء الموضوعة على الكانغ ، غير مهتم البتة لتلميحات جده وجدته وابه وأمه وتوجيهاتهم ، وفي نهاية الامر وضع يده الصغيرة على كمامة النمر أشاد الجد بخيبة أمل: جيد ، جيد جدا! هذا الطفل لن يصبح مزارعا ربما سيكون عاملا ، سيجني الكثير من المال كل شهر شعر دونغ باو شوي بالحزن في قرارة نفسه ؛ لأنه يعلم أن هذه الكمامة لا ترمز الى وظيفة العامل ؛ فقد أراد أن يضع إحدى أدوات الزراعة شوكة أو جاروفا معدنيا أو فأسا ؛ لكن هذه الأدوات كبيرة للغاية ؛ لذا اختار كمامة النمر الصدئة بعد عناء ، حيث ظن أن الكمامة لا تختلف عن الجاروف المعدني والفأس وشوكة الروث ، فجميعها سواء ، كلها تعني العمل الكادح الذي يتطلب جهدا كبيرا ؛ ووفقا لخبرته الحياتية ، فإن الاعتماد على الأعمال البدنية لا يجني الكثير من المال ، ولا يحقق الثراء."³²

3.2.2. العادات

أ. شرب الماء الساخن: يفضل الصينيون شرب الماء الساخن ، وهي عادة يكاد ينفرد بها الشعب الصيني عن غيره من الشعوب الآسيوية ، ففي الوقت الذي يكون فيه شرب الماء المثلج الخيار الأفضل بالنسبة لليابانيين والكوريين ، فإن شرب الماء الساخن يعد جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للصينيين ، فيكاد لا يخلو بيت ولا دائرة رسمية من سخانات الماء ، حتى أن الكثير من الدوائر الرسمية تحتوي غرفا خاصة تسمى غرف المياه ، يملئ منها الموظفون الماء للشرب ، كما أن اول ما تقدمه المطاعم الصينية لروادها هو كأس من الماء الساخن.

يربط بعض الدارسين عادة شرب الماء الساخن بالشاي الصيني ، إذ أن شرب الشاي قديما لم يكن ليتم الا باستخدام الماء المغلي والساخن مهما اختلفت طريقة تحضيره ، ولكنه في القدم لم يكن عادة عند الشعب الصيني بأكمله ، لاستهلاكه الوقت والجهد والمال ، وبالتالي فليس في مقدور عامة الشعب الحصول على الماء المغلي يوميا ، وبالتالي فإن الباحثين يرجعون تاريخ شرب الماء الساخن كعادة عند جميع الصينيين الى خمسينيات القرن الماضي وبالتحديد في عام ١٩٥٢. ففي اثناء مشاركة الصين كوريا الشمالية في حربها ، أصدرت الصين قرارا رسميا منشورا في صحيفة شين خوا بضرورة غلي الماء قبل استخدامه ، وذلك بسبب استخدام أمريكا الأسلحة الجرثومية ضد كوريا الشمالية.³³ ومن هنا نلاحظ أن هذه العادة بدأت من وقت ليس بالطويل مقارنة مع غيرها من العادات الصينية التي تعود لآلاف السنين ، إلا أن أهميتها لم تقل بتطور الزمن حتى أنها أصبحت من أهم العادات اليومية للوقاية من الامراض.³⁴

وردت عادة شرب الماء الساخن في عدة مشاهد ، نذكر منها على سبيل المثال مشهد من رواية "البرج" عندما ذهب أحد شخصيات الرواية في زيارة لبيت زميلته في الدراسة فقال راويا تفاصيل زيارته: "جلست قليلا. شربت سلطانية من الماء المغلي صبتها لي لي أي ليان."³⁵ ومن هنا نلاحظ أن تقديم الماء الساخن يعد صورة من صور إكرام الضيف والترحيب به. وهناك مشهد في رواية "جهة العمل" لأحد الموظفين المخلصين في عملهم ، فكان يحضر باكرا للقيام بمهام إضافية ، يذكر المشهد منها: "كنس شياو لين المكتب ثم حمل

³² مقابلة خاصة جدا ، ص 123.

李米.为什么只有中国人爱喝热水.新农村,2023(04):39-40.³³

³⁴ من باب الدعاية عند الصينيين أنه عندما يمرض أحدهم ، مهما كانت طبيعة مرضه ونوعه فإنهم يقولون له "عليك بالإكثار من شرب الماء الساخن" فأصبحت هذه الجملة من الجمل الشهيرة التي يستخدمها الصينيون من باب المزاح.

³⁵ البرج ، ص 24.

ترامس الماء وذهب بها الى غرفة المياه ليملاًها.³⁶ وهذا المشهد بالتحديد يكشف الأهمية البالغة لشرب الماء الساخن عند الصينيين وضرورة تواجده حتى في أوقات العمل.

ب. إلقاء التحية بعبارة: "هل أكلت؟": تعددت أساليب التحية في اللغة الصينية ، فمنها ما يتم بطريقة مباشرة كالتحية بطريقة رسمية تقتصر على كلمة مرحبا (نيهاو) أو صباح الخير (زاو شانغ هاو) وغيرها من طرق التحية المباشرة ، ومنها ما لا يكون تحية مباشرة كالسؤال عن أمور أخرى ليس القصد منها الحصول على جواب يزيل الإبهام ، ولا تعد من باب التدخل في خصوصيات الآخر وإنما هي أسئلة قد يكتفي المجيب عنها بهز رأسه إيجاباً أو نفياً أو الجواب عليها شفهيًا بكلمة نعم أو لا ، ومن طرق التحية غير المباشرة عند الصينيين سؤال الطرف الآخر ب "هل أكلت؟" فمن عادة الصينيين سؤال الآخرين وبالأخص الأشخاص المقربين منهم بهذه الطريقة كتعبير عن الاهتمام بهم.

إن استخدام السؤال "هل أكلت" عند الصينيين لم يأت عبثاً ، بل إن له سبباً تاريخياً ربطه الدارسون بالفقر أثناء المجاعات التي مرت فيها الصين قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية. فقد عانت الصين من مجاعات سببت موت الملايين من الصينيين الذين لقوا حتفهم نتيجة الجفاف وكارثة الجراد.³⁷ وبسبب هذا الوضع كان الحصول على الطعام وتناوله من أكثر الأمور أهمية بالنسبة للصينيين ، فأصبح أول ما يُسأل به الآخر عند اللقاء ودون مقدمات هو ما إذا كان قد تناول طعامه أم لا ، وهذا من قبيل الاطمئنان عليه لا أكثر. وهذه العادة بقيت ملازمة للصينيين إلى يومنا هذا خاصة في القرى الصينية البسيطة.

وبالرجوع الى الرواية الصينية ، نجد أن الروائيين الصينيين وظفوا هذه العادة بمشاهد لعكسها بشكل جلي ، ومن الروايات التي نجد فيها مشهداً عن هذه العادة رواية "جهة العمل" في مشهد يصف لآو تشانغ الذي يعيش في نفس المبنى الذي يعيش فيه مدراءه في العمل ، فكان يشعر بالحرج كلما ألقى عليه جيرانه التحية: "غير أن لآو تشانغ كان يشعر بالحرج من الدخول والخروج ؛ وذلك أن المديرين الذين يسكنون معه في المبنى نفسه كانوا رؤساءه فيما مضى ، فكان كلما دخل أو خرج وصادف أحدهم ، شعر بارتباك ولم يجد نفسه على سجيتها كما كان في المبنى القديم ولكن مع مرور الوقت اعتاد الأمر ؛ فإذا كانوا هم رؤساء هيئة فهو أيضاً رئيس هيئة ، فلم لا يكون على سجيته إذن؟ لهذا عندما صار يصادف أحدهم ويحييه متسائلاً: أتناولت الطعام لآو تشانغ؟ فيما مضى كان يقول والابتسام تملأ وجهه: هل أنتم تناولتم الطعام رئيس الهيئة؟ أما الآن فصار يجيب بكل سهولة: نعم لآو شيو.³⁸ ومن هنا يتبين لنا أن هذا السؤال متداول به حتى بين زملاء العمل وبغض النظر عن مستوى الاجتماعي للسائل.

3.2.3. الأعياد

كما هو معلوم فإن لكل أمة أعيادها الوطنية والقومية الخاصة فيها. وهذا الحال نجده عند الصينيين حيث تعدد الأعياد في الصين بشكل كبير ، بعض هذه الأعياد تقليدية يحتفل بها الصينيون طبقاً للتقويم القمري الصيني التقليدي وبعضها الآخر سياسي يحتفل فيه الصينيون طبقاً للتقويم الميلادي. ونظراً لتعدد الأعياد ، فقد كانت إحدى الخصوصيات الثقافية التي نقلت لنا من خلال الرواية المترجمة ونذكر منها ما يلي:

³⁶ جهة العمل ، ص 114.

³⁷ تحدثت رواية "1942" للكاتب الصيني ليو جين يون بشكل تفصيلي عن أشهر المجاعات الكبرى التي حدثت في تاريخ الصين ، والتي حملت الرواية اسمها ، الا وهي المجاعة التي وقعت في مقاطعة خنان الصينية عام ١٩٤٢ وأودت بحياة أكثر من ثلاثة ملايين من البشر جوعاً بسبب كارثتي الجفاف والجراد ، كما وتحدث الكاتب بتفصيل عن المعاناة التي واجهها أهل خنان بسبب الجفاف الذي اضطرهم للانتقال الى المقاطعات المجاورة كمقاطعة شانشي. ليو جين يون. رواية 1942 ، ترجمة: يحيى مختار ، كلمة للنشر والتوزيع ، أريانة ، 2017.

³⁸ جهة العمل ، ص 112.

أ. عيد الربيع الصيني: وهو العيد الذي يطلق عليه اسم رأس السنة الصينية. يحتفل فيه الصينيون ابتداءً من اليوم الثامن من آخر شهر في السنة القمرية وحتى منتصف الشهر الأول من السنة القمرية الجديدة التالية لها ، إلا أن ذروة هذا الاحتفال تكون في آخر يوم في السنة وأول يوم من السنة الجديدة.³⁹ ويعد هذا العيد ، العيد الأول من ناحية الأهمية ، يجتمع فيه أفراد الأسرة معًا للاحتفال في البيت ، يقومون بتحضير أطباق طعام كثيرة ، ويقومون فيه باستقبال الضيوف وزيارتهم وتحضير العيديات ، وتعليق صور "إله الباب" على مداخل بيوتهم.⁴⁰ ويقومون بإطلاق الألعاب النارية بشكل مستمر.⁴¹ وفي اليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر من السنة القمرية يتم توديع إله الطهي.⁴² بتقديم القرابين وإشعال البخور له لكي يذكرهم محاسنهم في السماء العليا.⁴³

ب. عيد منتصف الخريف: يعتبر عيد منتصف الخريف ثاني أكبر الأعياد التقليدية في الصين بعد عيد الربيع ، يحتفل فيه الصينيون في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن بحسب التقويم التقليدي الصيني ، وهذا الاحتفال تحديداً له ارتباط كبير بالقمر ، فمنذ القدم كان الصينيون يقدسون القمر ، فجاء هذا العيد تجسيدا لهذه العادات ، فيقدم الصينيون امانهم للقمر ، ويستمتعون بمشاهدته مكتملا ، ويأكلون كعك القمر ويجتمعون معًا للاحتفال به.⁴⁴

ج. عيد تشيغ مينغ "عيد الموتى": يحتفل الصينيون بالموتى في اليوم الرابع أو الخامس أو السادس من الشهر الرابع طبقا للتقويم الميلادي ، يقوم الصينيون في هذا العيد بشكل رئيسي بكس المقابر ، وإزالة الأعشاب عنها وزرع الأشجار حولها ، ويشعلون البخور من أجل موتاهم ، كما ويقدمون الأطعمة لهم ، فحسب اعتقاداتهم إذا كان الميت سعيدًا ومرتاحًا في قبره فإن الأجيال الجديدة ستتعلم بحياة سعيدة أيضا. كما أنهم يمتنعون عن استخدام النار في هذا اليوم ، فلا يطبخون فيه ابدًا.⁴⁵

بالرغم من أن مشاهد الروايات المعاصرة التي ذكرت الأعياد الصينية لم تتحدث عن تفاصيل هذه الأعياد ، إلا ان ذكرها لها وبأكثر من موضع ينبئ القارئ العربي بأسماء الأعياد الخاصة عند الصينيين ويفتح له مجال البحث لمعرفة تاريخها وتفاصيلها وطوقسها الخاصة. فنجد على سبيل المثال أنّ أحد شخصيات رواية "ملك الشطرنج" ذكر عيد الربيع بقوله: "لم أكن أخرج في رحلات عيد الربيع ، ولا أذهب للسينما ، كنت أتر على نفسي كي أوفر كل ما أستطيع توفيره."⁴⁶ وفي مشهد آخر من رواية "الذرة الرفيعة الحمراء" تم ذكر

³⁹陶立璠.中国春节节物的文化内涵[J].温州大学学报(社会科学版),2012,25(03):3-6.

⁴⁰ يؤمن الصينيون بوجود إله أطلق عليه إله الأبواب لذلك يعلق الصينيون صورته -وخاصة في عيد الربيع- على باب مدخل المنزل ، حماية لمنزلهم من دخول أي عنصر قد يسبب الضرر للمنزل وافراده ، وتبركا به. انظر المصدر السابق

⁴¹ يؤمن الصينيون منذ القدم بوجود الأرواح الشريرة ، ويؤمنون أيضا بأن النار تستطيع القضاء على شرورها ، فكانوا يشعلون النار خشية أن تفسد هذه الأرواح محاصيلهم الزراعية ، ومع مرور الأيام أصبح هذا تقليدا يمارسه الصينيون في ليلة اليوم الأخير من السنة القمرية ، فيطلقون الألعاب النارية بشكل مستمر ولوقت طويل. انظر-55(06):2011(06):55-56.青年作家(中外文艺版),2011(06):55-56.张舒.试论中日年节习俗及其文化异同

⁴² يؤمن الصينيون بوجود إله الطهي ، فيحتفلون به بتعليق صورته في المطابخ ويقومون بتقديم الأطعمة والفواكه حتى نعم البركة في طعامهم وبيوتهم.-101(06):2022,31(06):101-108.DOI:10.15907/j.cnki.23-1450.2022.06.015.贾学锋.赵元媛.大通灶神信仰文化的交融与共享[J].牡丹江大学学报,2022,31(06):101-108.

⁴³张舒.试论中日年节习俗及其文化异同[J].青年作家(中外文艺版),2011(06):55-56.

⁴⁴孙月红.从中秋节习俗看中日文化差异[J].现代交际,2018(02):117+116.

⁴⁵انظر-52(24):2009(24):110-111.DOI:10.16583/j.cnki.52-1014/j.2009.24.072.朱启智.杨君顺.清明节的传统习俗[J].电影评介,2009(24):110-111.

⁴⁶ملك الشطرنج ، ص 32.

طقس من طقوس عيد الربيع بقول الراوي: "في شهر ديسمبر عام ١٩٢٣ حسب التقويم القمري ، تم توديع إله الطهي الى السماء العليا ..."⁴⁷

أما بالنسبة لعيد الخريف فقد ورد ذكره في الرواية بمشاهد كثيرة ، إحدى هذه المشاهد كانت من رواية "ملك الشطرنج" عندما ذكر أحد الشخصيات عيد منتصف الخريف بقوله: "اعتاد أبي في كل عام في عيد منتصف الخريف أن يدعو عدداً من المشاهير إلى بيتنا ؛ فيأكلون السلطعون ويلعبون الشطرنج ويشربون الخمر ويلقون الشعر."⁴⁸ كما ظهر ذكر له في رواية "الموبايل" في إحدى الحوارات التي دارت بالعامية كالتالي: "أحب أتقدم للجميع بالتهنئة بمناسبة انتهاء الاحتفال بعيد منتصف الخريف."⁴⁹ كما وتم ذكره أيضاً في رواية "سرير الغرباء" في إحدى المشاهد كالتالي: "وكلما حلّ عيد منتصف الخريف ، كان جويوتشن يرسل بعدد من الشاحنات المحملة بالبوملي الى صديقه ..."⁵⁰ أما في رواية "الذرة الرفيعة الحمراء" فقد ذُكر في المشهد تاريخ الاحتفال بهذا العيد بقول الراوي: "وفي الخامس عشر من شهر أغسطس الذي يوافق عيد منتصف الخريف ، ازدحمت مدينة قاو مي بالأهالي احتفالاً بالعيد."⁵¹

وكان لعيد تشيغ مينغ ذكر أيضاً في إحدى مشاهد رواية "الذرة الرفيعة الحمراء" عندما كان الراوي يسرد وقائع من الماضي بقوله: "في ذلك اليوم الذي صادف عيد تشيغ مينغ ، كانت جدتي تلعب مع بعض الفتيات من سنّها ، وقد بدت أشجار الخوخ في حمرة تجذب الأنظار وكان المطر خفيفاً"⁵² وورد مشهد آخر كذلك في رواية "كتاب الحياة" لإحدى الشخصيات التي وجهت بوصيتها لأخيها قائلة: "أخي ، اذهب أنت ؛ أنا ماكث هنا مع ذلك الحقيير ، إما قاتل وإما مقتول! أخي في عيد تشيغ مينغ القادم ، تذكر أن تحرق النقود من أجلي!"⁵³

3.2.4. التعبيرات الخاصة والحكايات

يستخدم الصينيون في حياتهم اليومية مجموعة من التعبيرات الخاصة التي يراد بها معنى غير المعنى الظاهري ، وهذه التعبيرات الخاصة تكون مرتبطة بقصص وحكايات حدثت بالفعل في زمن مضى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجانب الثقافي. ولا بدّ من الإشارة إلى أن هذه التعبيرات قد تقتصر على منطقة من مناطق الصين دون الأخرى ؛ أي أنّ أبناء منطقة معينة يلمون بتعبير معين ويعرفون متى سيستخدمونه. وبذلك يصعب على القارئ معرفة معاني هذه التعبيرات إلا إذا كان على علم ودراية بالحكاية التي تولدت منها. ومن هذه الحكايات:

أ. الملفوف الصيني الصغير "شياو باي تساي": يأكل الصينيون الملفوف الصيني بكثرة ، حيث أنه يدخل في الكثير من الأطباق الصينية لفوائده العديدة. إلا أن عبارة "الملفوف الصيني الصغير" قد تحمل في ثناياها معنى آخر غير المعنى الحقيقي المتعارف عليه. إذا ما استخدم هذا التعبير على نحو مجازي فسوف يراد به وصف الشخص الذي ذاق الأمرين وتعرض للاضطهاد والظلم الكبير ، وقد تولدت هذا المعنى من الملحمة الغنائية الشعبية المعروفة في شمال الصين والتي تحكي عن قصة الفتاة الريفية شياو باي تساي ، وهي

⁴⁷ مو يان. رواية الذرة الرفيعة الحمراء ، ترجمة: حسانين فهيم حسين ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، 2013 ، ص 260.

⁴⁸ ملك الشطرنج ، ص 38.

⁴⁹ ليو جين يون ، رواية الموبايل ، ترجمة: حسانين فهيم حسين ، دار الأمان الرباط ، منشورات الاختلاف الجزائر ، منشورات ضفاف الرياض ، 2015 ، ص 95.

⁵⁰ سرير الغرباء ، ص 148.

⁵¹ الذرة الرفيعة الحمراء ، ص 377.

⁵² الذرة الرفيعة الحمراء ، ص 75-76.

⁵³ لي باي فو ، رواية كتاب الحياة ، ترجمة: آلاء إبراهيم ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2020 ص 168.

طفلة صغيرة فقدت أمها وهي في عمر الثلاث سنوات ، وبعد أن تزوج والدها الزوجة الثانية ، عاشت ظروفًا صعبة تعرضت فيها لظلم زوجة الأب وخصوصًا بعد أن انجبت الزوجة الثانية طفلًا ذكرًا.⁵⁴

ورد تعبير الملفوف الصيني الصغير "شياو باي تساي" في رواية "طلاق على الطريقة الصينية" كتعبير عن لي شيو لان ، تلك المرأة التي تعرضت لظلم زوجها وأرادت أن تقاضيه فجاء المشهد ليصفها بجملة: "أليست هي شياو باي تساي العصر الحديث كما نقول؟"⁵⁵

ب. يرتدي قبعة خضراء: يحمل مصطلح "يرتدي قبعة خضراء" في الثقافة الصينية معنى غير المعنى الظاهر للعيان ، وهذا التعبير الخاص يستخدم في وصف الرجل الذي تخونه زوجته دون علمه. وهو مأخوذ من قصة صينية قديمة تحكي عن امرأة كانت ربة منزل تجيد أعمال الحياكة وزوجها تاجر اعتاد السفر ، فكانت كلما سافر الزوج قامت بخيانتها مع صاحب متجر الملابس في منزلها ، وفي فترة من الفترات لم يرغب الزوج عن منزله كالمعتاد ، فخطر على بال الزوجة أن تصنع له قبعة خضراء ، وأن تذهب وتخبر صاحب متجر الملابس أنه في حال رأى زوجها خارجًا من المدينة يلبس قبعة خضراء فليعلم أنه مسافر لمكان بعيد وبالتالي يمكنه هو القدوم لمنزلها.⁵⁶

ونرى هذا التعبير مجددًا في رواية "انجليش" في مشهد يتحدث عن خيانة زوجة لزوجها وكان الإبن على دراية بهذا الأمر فقال راويًا: "إلا أن أبي كان أحمق ، كان في الحقيقة مغفلاً كبيرًا ، لقد تم خداعه ، وظل لفترة طويلة يرتدي تلك القبعة الخضراء ، غير أنه كان يفكر في آلام البلاد وآلام القومية ، أليس هذا بمغفل كبير ؟ لم أخبره أبدًا بالحقيقة تعاطفاً معه وتألماً للتجاعيد التي كست وجهه..."⁵⁷

ج. أصحاب الأنوف الصغيرة: "أصحاب الأنوف الصغيرة" هو واحد من التعبيرات التي كان يستخدمها أهل شمال شرق الصين في وصف العدو "الياباني" سابقا ، فقد تعرضت الصين عبر التاريخ لسطوة وظلم اليابانيين ، وكانت منطقة شمال شرق الصين من أكثر هذه المناطق تضرراً ، ونتيجة للاحتكاك المباشر مع اليابانيين ، استخدم الصينيون هناك هذا التعبير كتحقير لهم.⁵⁸

في رواية "مقابلة خاصة جدا" ظهر تعبير الأنوف الصغيرة من خلال المشهد التالي: "تشير عبارة الأنوف الصغيرة إلى الشعب الياباني ؛ بينما أطلق على الشعب السوفيتي الأنوف الكبيرة ؛ لم يشاهد سكان البلدة سوى ثلاثة أنواع من الأجانب: الشياطين اليابانيين والجيش الأحمر السوفيتي والألبان. كان اليابانيون والسوفييت هم الذين تحدث عنهم كبار السن ؛ لم يشاهدوا الأنوف الصغيرة والأنوف الكبيرة فقط ؛ بل تعاملوا معهم أيضا."⁵⁹

د. يأكل الدوفو: الدوفو أو التوفو هو واحد من الأطعمة التي يحب الصينيون تناولها والتي تعني الجبن المصنوع من حليب الصويا ، وتعبر "يأكل الدوفو" إضافة إلى معناه الأصلي ، فهو يحمل أيضا معنى "معاشرة النساء" ، وهذا التعبير يرتبط بقصة زوجة بائع الدوفو التي تعود إلى عصر أسرة المينغ. حيث تقول الحكاية أن زوجة بائع الدوفو كانت تعري الرجال من شدة جمالها ليشتروا الدوفو ، فكان الرجال يترددون على المتجر بحجة شراء الدوفو ، فكانت نساؤهم تسألهم: هل ذهبتم لأكل الدوفو مجدداً.⁶⁰

⁵⁴余田现代"小白菜"的故事，社会，1998(10):25-26.DOI:10.15992/j.cnki.31-1123/c.1998.10.012.

⁵⁵ليو جين يون ، رواية طلاق على الطريقة الصينية ، ترجمة أحمد السعيد ويحيى مختار ، منشورات المتوسط ، مبلانو ، 2020 ، ص:120.

⁵⁶绿帽子的来历，现代班组，2009(02):52.

⁵⁷وانغ جانغ ، إنجليش ، ترجمة أحمد الظريف ، منشورات ضفاف بيروت ، منشورات الاختلاف الجزائر ، 2018 ، ص 119.

⁵⁸<https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E9%BC%BB%E5%AD%90/9289617>

⁵⁹مقابلة خاصة جدا ، ص 22.

⁶⁰李治国，"吃豆腐"如何演变成了占便宜.文史博览，2017(05):41.

في رواية "أجنحة جبل التنين" ظهر هذا التعبير في حوار بين رجلين كالتالي: "نعم أيها الأخ واي ، إنك أكبر مني بسنتين ، لماذا لا تظهر عليك علامات الكبر؟ يبدو أنك في تلك السنوات قد أكلت الكثير من الدوفو..... ولقد التقط لاو واي ذلك المعنى المزدوج في كلامه ، فقال ضاحكاً: "هذا صحيح ، فأنا أبيع الدوفو لأكسب القليل منه ، وكل عشرة أيام أو نصف شهر ، عندما أشتاق لذلك الدوفو ، أركب دراجتي إلى المدينة ؛ فأنا شخص بلا وظيفة ولا سلطة ، لست مضطراً لفعل ذلك في الخفاء."⁶¹

3.3. العناصر الثقافية الهادية:

3.3.1. الأدوات

أ. السرير الريفي (الكانج): منذ القدم استخدم الصينيون في شمال الصين السرير الريفي المسمى بسرير الكانج الذي يعد وسيلة من وسائل التدفئة في فصل الشتاء. وهو سرير مصنوع من الإسمنت مصمم بفتحة من الجانب لوضع الفحم داخلها ، ومن ثم تغلق الفتحة ويوضع على سطح السرير الفرش والغطية ليشعر النائم فوقه بالدفء طالما بقي الفحم مشتعلًا داخله. وبالرغم من تقدم التكنولوجيا والتطور الذي وصلت إليه الصين إلا أن استخدام سرير الكانج كان وما زال واحدًا من أهم مكونات البيت الريفي الصيني. ومع مرور الزمن تعددت استخداماته وأشكاله وأحجامه ، ليكون تارةً على شكل سرير للنوم ليلاً وتارةً أخرى على شكل أريكة لاستقبال الضيوف في فصل الشتاء. وفي أوقات أخرى يعد المكان المفضل للأسرة حينما تجتمع معًا لتناول الطعام واحتساء الشاي وتبادل أطراف الحديث. وبالتالي فإن أهل الريف في شمال الصين يقضون معظم وقتهم فوق الكانج.⁶²

عند العودة إلى الروايات الصينية المترجمة إلى العربية لاحظنا أن موضوع سرير الكانج قد تكرر ذكره في أغلبها ، ومن الروايات التي ورد فيها سرير الكانج بتفصيلاته هي رواية "زهرة السوسن" حيث ظهر في أكثر من مشهد ، ومن بين هذه المشاهد "تجلس مجموعة من الرجال في حلقة ، يملؤون مصطبة كانج ريفية مصنوعة من الطين."⁶³ وفي موضع آخر من نفس الرواية ظهر مشهد كان فيه وصف أدق لسرير الكانج على النحو التالي "كان ظهر الكانج واسعًا بما يكفي لنوم ثمانية أشخاص أو تسعة وبداخله قد تكوم لحاف مطوي وعلى ظهره لحاف آخر مبسوط."⁶⁴ وفي مشهد ثالث من نفس الرواية ورد مشهد كان بمثابة تعريف شامل لمفهوم سرير الكانج وهو "مالان لا تجيد تقييم الكانج ؛ ولذلك فقد كانا ينامان غالبًا فوق كانج بارد ، والكانج هو مصطبة مبنية من الطوب اللبن ، بسطت حصيرة أو فرش من صوف أو قطن فوق ظهرها ، بحيث يتسنى اتخاذها مضجعًا وهو في الأصل مدفأة يوضع في مدخنتها حطب وروث ، تشتعل فيها النار فيخرج دخان كثيف ، تزداد حرارة ظهر الكانج على اثره ، حيث يصير دافئًا ثم ساخنًا"⁶⁵.

3.3.2. الطعام

أ. القدر الساخن: يعد القدر الساخن أحد أهم الأطعمة المشهورة في الصين ، ويعود تاريخه إلى أقدم العصور الصينية ، فمن الباحثين من يرجع تاريخه لعصر أسرة شانغ (1600-1046) قبل الميلاد ، ومنهم من يعيد تاريخه لعصر الدول المتحاربة (475-221) قبل

⁶¹ تشيه تزيه جيان ، أجنحة جبل التنين ، ترجمة: أحمد الظريف ، مركز المحروسة وبيت الحكمة ، القاهرة ، 2022 ، ص 217-218.

⁶² 吴敏.浅谈炕在当代民居中的变迁.中国民族博览,2017(01):3-4.

⁶³ زهرة السوسن ، ص 5.

⁶⁴ زهرة السوسن ، ص 61.

⁶⁵ "زهرة السوسن" ص 65. كما ورد ذكر سرير الكانج في روايات مترجمة أخرى نذكر منها على سبيل المثال رواية كتاب الحياة ص 92 ورواية العصر الذهبي ص 122 ورواية الموبايل ص 20 و ص 312 وغيرها.

الميلاد ، أما القسم الثالث فيعيد هذا التاريخ لعصر أسرة يوان (1271-1368)⁶⁶. وهو عبارة عن قدر كبير يوضع في منتصف مائدة مستديرة تكون مصممة بحيث يوضع تحتها مصدر حراري ويوضع في هذا القدر المرق ، والى جانبه يتم وضع أصناف عديدة من اللحوم والخضراوات النيئة التي يتم إنزالها وطبخها في القدر مباشرة من قبل الجالسين على المائدة. وهذا النوع من الطعام محبب عند الغالبية العظمى من الصينيين ؛ وذلك لتعدد أصناف الخضراوات واللحوم المتاحة ، فيطبخ كل شخص المكون الذي يرغب بأكله. وبالإضافة للقيمة الغذائية التي يحتويها هذا النوع من الطعام فهو يحمل قيمة اجتماعية تلعب دوراً مهماً في تقوية أواصر الروابط الأسرية وعلاقات الصداقة ، فعندما يتشارك الأفراد الأكل من نفس القدر فإنهم يشعرون بقرب ودفء وألفة أكثر.

ورد ذكر القدر الساخن في أكثر من موضع في الروايات الصينية المترجمة ، ففي رواية "طلاق على الطريقة الصينية" يظهر لنا مشهد يصحب فيه أحد أبطال الرواية صديقه لتناول القدر الساخن "بعدها صحبتها لتناول الطعام البكينى الشهير: (لحم الضأن المنقوع في القدر الساخن)، شعرت بالامتنان له وهي تجلس أمام البخار المتصاعد من القدر."⁶⁷ ويظهر لنا هذا المشهد ولو بشكل بسيط عشق الصينيين لهذا الطبق الخاص.

ب. الجياوتسي: الجياوتسي هي إحدى الأكلات الشعبية الصينية التي يعود تاريخها الى أكثر من 2500 عام.⁶⁸ وهو عبارة عن عجين دقيق محشو باللحم ويتم سلقه بالماء المبهر ، ويعد أحد الأطعمة التي يتناولها الصينيون في حياتهم اليومية بكثرة إلا أن اسمه قد ارتبط رسمياً بمناسبات خاصة في الصين من بينها عيد الربيع الصيني الذي يصادف اليوم الأول من رأس السنة القمرية الصينية فيكون الجياوتسي على قائمة الأطعمة الرئيسية التي تقدم في هذا اليوم ، كما أنه يُقدّم كوجبة رئيسية في يوم الانقلاب الشتوي الذي يحتفل به الصينيون في 21-23 من الشهر الثاني عشر بحسب التقويم الصيني التقليدي من كل عام ، ولا تقل أهميته عن القدر الساخن بالنسبة للصينيين وخصوصاً أن طرق تحضيره قد تعددت مع تطور الزمن ، فهناك المسلوق والمقلي ، وهناك ما يقدم داخل الحساء او مصفى منه.⁶⁹

تطرت الروايات الصينية المترجمة إلى هذا النوع من الطعام أيضاً ، ففي رواية "طلاق على الطريقة الصينية" كان هناك وصف للمطعم الذي يمتلكه إحدى الشخصيات: "في الحقيقة إن اسمه مطعم ولكنه ، في الواقع ليس سوى مكان صغير للغاية ، يبيع الجاوتسي وبعض الأطعمة الخفيفة ، ويتسع بالكاد لعدة طاولات."⁷⁰ كما وردت كلمة جياوتسي أيضاً في رواية "مقابلة خاصة جدا" في المشهد الذي تبتأت فيه شخصية الأم بمستقبل ابنها قائلة: "... سيصبح عاملاً ، وسيجني المال الكثير كل شهر ، ويأكل الجياوتسي كل يوم ، سيكون ابناً مطيعاً ذا مستقبل باهر."⁷¹ وفي هذا المشهد إشارة إلى حب الصينيين لهذا الطعام والذي اعتبر كل من أكله محظوظاً ، وتتوضح أهمية الجياوتسي أكثر في رواية "الموبايل" في المشهد الذي كان يصف عدة لصوص: " وكان يانشواي ورفاقه يخططون لسرقه بعض ثمار البطيخ ، إلا أنهم ما إن استرقوا النظر الى كوخ العم ليو ، حتى رأوه يحمل إناء ممتلئاً بمعجنات جياوتزوه ، ففروا الاستيلاء على هذه الغنيمة من الجياوتزه."⁷²

⁶⁶王猛,仪德刚.我国火锅的历史源流.农业考古.2022(03):189-194.

⁶⁷طلاق على الطريقة الصينية ص 105.

⁶⁸沈安娜.中国人的饺子文化, 科学大观园.2015(01):70-71.

⁶⁹周星.饺子:民俗食品、礼仪食品与“国民食品”.民间文化论坛,2007(01):82-97.DOI:10.16814/j.cnki.1008-7214.2007.01.028.

⁷⁰طلاق على الطريقة الصينية ، ص 236.

⁷¹مقابلة خاصة جدا ، ص 124.

⁷²الموبايل ، ص 24.

3.3.3. المدن والمقاطعات

تضم جمهورية الصين الشعبية حالياً ثلاثة وعشرين مقاطعة وخمس مناطق ذاتية الحكم وثلاث مدن خاضعة للإدارة المركزية مباشرة. ولكل مقاطعة ومدينة تضاريسها وأماكنها السياحية الخاصة ، وكما هو معلوم فإن المكان يشكل عنصراً هاماً من عناصر الرواية ، فنرى في كثير من الروايات وصفاً دقيقاً للمكان في غالب الأمر سواء أكان هذا الوصف حقيقي أو مبالغ فيه بقصد إظهار عنصر الجمال ، ونحن هنا في صدد الحديث عن المكان الحقيقي ، وبالنظر الى الروايات الصينية المترجمة للعربية وجدنا أنها جميعها لم تخل من ذكر أسماء مقاطعات ومدن صينية. ففي رواية "طلاق على الطريقة الصينية" مثلاً نجد ذكراً لبعض المقاطعات الصينية دون ذكر تفاصيل عنها مثل: "الاداعي للعجلة فهو الآن في مقاطعة هيلونجيانج"⁷³ ، وفي رواية "الموبايل أيضاً ذكرت مقاطعة خه نان: "الأخ من فين؟ من خه نان."⁷⁴ وفي رواية "زهرة السوسن" ذكرت أيضاً مقاطعة منغوليا الداخلية ومدينة ووهاي إحدى أهم المدن فيها ، بالإضافة الى مقاطعة نينغشيا وعاصمتها يينتشوان: "وكانت من قبل قد سألت أرسا أين تقع ووهاي ، فأخبرها أنها تقع في منغوليا الداخلية ؛ شمالاً بعد يينتشوان ؛ وقد سبق لهالان أن درست الجغرافيا ؛ لذا تعرف بطبيعة الحال أين تقع ووهاي ، فإنها خمنت بعد إمعان أن المسافة بين نينغشيا ومنغوليا الداخلية لا بد أن تكون بعيدة."⁷⁵ وفي رواية "سرير الغرباء" ذكرت أيضاً مدينة قوانجوو عاصمة مقاطعة قواندونغ: "جاءني زميل دراسة قديم من قوانجوو ، وقد أكرمني أشد الكرم خلال زيارتي الأخيرة لقوانجوو ، ويجب أن أرد له الجميل اليوم وهو ضيف علينا."⁷⁶ وهناك روايات أخرى قدمت لنا تفاصيل أكثر عن المدينة الصينية ، إذ ذكرت لنا بعض أسماء المواقع المهمة التي تقع ضمن نطاق المدينة الواحدة كرواية "جهة العمل" التي ذكرت شارع البقر الذي يعد واحداً من أقدم شوارع الطعام الحلال في بكين في مشهد كالتالي: "لم يمض يومان حتى زف إليه خبر سار ، ألا وهو أن لاوخي سينتقل الى شقة من غرفتين ؛ وبهذا ستخلو شقة في بناية مشتركة من طابق واحد في شارع البقر."⁷⁷ كما ذكرت رواية "طلاق على الطريقة الصينية" سور الصين العظيم والمعبد السماوي وحديقة تيان تان والقصر الصيفي التي تعد جميعها من أهم المعالم السياحية التاريخية في بكين وذلك في مشهد لإحدى الشخصيات التي قررت زيارة هذه الأماكن: "... خرجت برفقة تشاو داتو ، حيث استقلا الحافلة إلى سور الصين العظيم. تجولاً لمدة طويلة ، ولكنها كانت مهمومة بشأن شكواها ، ولم تستمتع بالتنزه ، وعلى العكس منها ، كان هو مستمتعاً برفقتها. ففي اليوم التالي ، استيقظ باكراً أيضاً ، واصطحبها لزيارة المعبد السماوي وحديقة تيان تان."⁷⁸

"عندما سأصطحبك لزيارة القصر الصيفي ، وهناك يمكننا أن نتنزه بالقرب في البحيرة."⁷⁹ كما وذكرت رواية "العصر الذهبي" شارع وانغ فو جينغ الذي يعد واحداً من أهم الشوارع التجارية في بكين: "وفي يوم الأحد ، أخذتني شياو تسون إلى صالون لحلاقة الشعر في شارع وانغ فو جينغ"⁸⁰

⁷³ طلاق على الطريقة الصينية ، ص 44.

⁷⁴ الموبايل ، ص 334.

⁷⁵ زهرة السوسن ، ص 81-82.

⁷⁶ سرير الغرباء ، ص 202.

⁷⁷ جهة العمل ، ص 148.

⁷⁸ طلاق على الطريقة الصينية ، ص 105.

⁷⁹ طلاق على الطريقة الصينية ، ص 106.

⁸⁰ وانغ شياو بو ، رواية العصر الذهبي ، ترجمة: علي ثابت ، منشورات المتوسط ، ميلانو ، 2019 ، ص 438.

3.3.4. وحدات القياس

تتميز الصين بوجود وحدات قياس خاصة بها ، تنفرد باستخدام وحدات تساوي عددًا معينًا من الأمتار أو الكيلوغرامات لتعبر عنها. واللافت للنظر أن هذه الوحدات لا نجدها في دول أخرى ، لذلك فهي تندرج تحت ما تختص به الصين وحدها. ومن هذه الوحدات وحدة "لي" وهي تساوي ٥٠٠ متر ، ووحدة "جين" التي تساوي نصف كيلوجرام ، ووحدة "مو" وهي وحدة مساحة تساوي ٦٦٧ مترًا مربعًا ، وقد لاحظنا استخدام هذه الوحدات بكثرة في الرواية الصينية ، فعلى سبيل المثال نجد استخدامًا لوحدة "لي" في رواية "أجنحة جبل التنين" على النحو التالي: "وقد حصلت على الحجر من محجر يبعد عن قرية لونغ تشان مسافة أكثر من ٥ لي".⁸¹ وذكرت هذه الوحدة القياسية أيضًا في رواية "كتاب الحياة" عندما قال الراوي: "وفي اليوم الثالث من ولادتي رحل إليها أبي وو دا شون! كان عاملًا في منجم فحم دا تانغ قو ، الذي يبعد عنا بثلاثمائة لي".⁸² أما وحدة قياس "جين" فقد ظهرت في هذا المشهد: "كانت الخزائير التي يذبحها في البداية يبلغ وزنها مائة وثمانين جين".⁸³ كما ظهرت وحدة القياس "مو" في رواية "زهرة السوسن" من خلال حديث الراوي: "حتى الأرض التي ورثها عن أجداده بمساحة بضعة عشرات مو ، خسرها هي الأخرى ولم يبق منها إلا القليل".⁸⁴ وظهرت كذلك في رواية "أجنحة جبل التنين" حين قال الراوي: "وهكذا أصبحت مساحة مائتي ألف مو من الغابات التابعة لمحافظة تشينغشان مرتعا ووليمة ليرقات الصنوبر ففقدت الجبال رونقها".⁸⁵

3.4. العناصر الثقافية الأيديولوجية:

3.4.1. الدين

كانت الصين منذ القدم بلدًا جامعًا للأديان ، وكان الجزء الأكبر من هذه الأديان دخيلًا ولم يكن منشأه محليًا كالبودية والإسلام والمسيحية. ومع ذلك فقد كان فيها أيضًا ديانات محلية ذات منشأ صيني ، كان لهذه الأديان عظيم الأثر في تكوين الفكر والفلسفة عند الصينيين فاتخذوا منها فيما بعد أسلوبًا ومنهج حياة وكان من بين هذه الأديان المهمة الطاوية.

أ. الطاوية: الطاوية هي أحد الأديان المشهورة في الصين منذ القدم ، وكان المفكر والفيلسوف الصيني لاوتسي المؤسس الفعلي لفلسفتها. "وتقوم في جوهر فكرتها على العودة إلى الحياة الطبيعية والوقوف موقفًا سلبيًا من الحضارة والمدنية"⁸⁶ وتعد أيضًا "دين من أديان قومية الخان أكبر القوميات في الصين ، انتشرت الطاوية في القرن الأول الميلادي ، وهي تقوم في أول الأمر على عبادة الأرواح والطبيعة والالهة".⁸⁷ وقد ميزها المختصون عن الكونفوشيوسية بنقطة جوهرية وهي أن: "الكونفوشيوسية ترمز إلى

⁸¹ أجنحة جبل التنين ، ص 31.

⁸² كتاب الحياة ، ص 66.

⁸³ أجنحة جبل التنين ، ص 12.

⁸⁴ زهرة السوسن ، ص 13.

⁸⁵ أجنحة جبل التنين ، ص 349.

⁸⁶ "الطاوية" <http://saaid.net/feraq/mthahb/81.htm>

⁸⁷ العزيز ، فؤاد. الطاوية والفلسفة الدينية للصين ، تقديم: أحمد السعيد ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية ، 2020 ، ص 15.

الاندماج في العالم أما الطاوية فهي علم اعتزال العالم.⁸⁸ عزا الدارسون هذا الاختلاف إلى طبيعة الحياة التي عاشها لاوتسي ، حيث أنه "اطلع من خلال عمله في المركز الهام الذي شغله على الظروف الأليمة التي مرت بها المجتمعات الصينية المختلفة في الفترة العصبية من تاريخ الصين. أثرت هذه الظروف الصعبة عليه وجعلته ينحو بعيداً عن رؤية الخلاص في العمل العام ، كما ساهمت هذه الأحوال الصعبة بأن تكون الحافز المؤثر في توجهه لرؤية خلاص الإنسان في الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ، وذلك عبر الانغلاق على الذات والبحث عن الخلاص الفردي المنبعث من داخل النفس دون أي عمل أو مشاركة في الحياة الاجتماعية.⁸⁹ بمعنى أن الطاوية تدعو الفرد الي العيش بانعزالية عن المجتمع الذي حوله دون حاجة للمواجهة معه والتوحد مع الطبيعة التي فيها خلاصه .

إن للطاوية مجموعة مبادئ خاصة ترتكز عليها ، الا أن اهم ما ترتكز عليه هو فكرة "اليانغ والين" : يقوم التفكير الصيني منذ أقدم الأزمنة على النظر الى الحياة والانسان والوجود بأكمله على أنه نتاج حركة قوتين ساريتين في كل مظاهر الوجود ، هما ال "اليانغ و الين" : الموجب والسالب ، المذكر والمؤنث. وهاتان القوتان على تعارضهما متعاوتتان ولا قيام لأحدهما بمعزل عن الأخرى ، مثل القطب السالب والقطب الموجب في قضيب المغناطيس وفي التيار الكهربائي فإذا غلب اليانغ في دوراته على الين نجم عن ذلك كل ما له صفة الموجب وإذا غلب الين نجم عن ذلك كله ما له صفة السالب ، وهكذا تتوقف الأقطاب في تقابل: الخير والشر ، النور والظلام ، الحياة والموت ، الذكر والانثى ، السماء والأرض⁹⁰ ولكن ما ينبغي فهمه هنا أن العلاقة بين هذه الأقطاب ليست علاقة تنافسية ، بل أنها تنشأ معاً ويتخذ كل ضد معناه من ضده ، حيث لا نور بلا ظلام ، ولا خير بلا شر ، ولا حياة بلا موت وحيث الوجود وكل مظاهره في حالة تناوب تلقائي ، فإذا بلغ اليانغ أعلى قمة له في الارتفاع تحول إلى الين ، حتى إذا بلغ الين أعلى قمة له في الانخفاض تحول الى اليانغ مرة أخرى. وهكذا إلى ما لا نهاية في دورة دائبة ، من هنا فإن الحكيم هو الذي يدرك قطبية وجوده ووجود العالم وضرورة الأحداث فيه ، ويرى في كل مظهر لليانغ بذرة ين تنمو في أعماقه ، وفي كل مظهر للين بذرة يانغ.⁹¹

خلال مراجعتنا للروايات الصينية المترجمة وجدنا مشاهد كثيرة تشرح أفكار الطاوية سالفه الذكر ، والتي وجدنا أنها تعطي لمحة لا بأس بها عن الطاوية ، ومن هذه الروايات رواية "ملك الشطرنج" عندما جاءت إحدى الشخصيات تشرح للأخرى عن الين واليانغ قائلة: "إن الطاويين عندما تكلموا هم أيضاً عن (اليين واليانغ) ، ومقدمة الكتاب تتناول العلاقة بين الرجل والمرأة بغرض شرح القوى الداخلية في اليين واليانغ. القوى الداخلية لليين واليانغ تتعاقب بين الاثنين. قبل كل شيء عليك الات تكون قويا فتكسر ولا ضعيفا فتصهر."⁹² وفي نفس الرواية أعطى مفهومًا للطاوية بشكل غير مباشر قائلاً: "لو كان خصمي قوياً فعلياً أن أكون رقيقاً ، الرقة لا تعني الضعف ، إنها التسامح والتقبل والاحتواء ، أحتويه حتى يذوب ودعه يقع في خطتك ، الخطة التي ستصيفها أنت بنفسك ، تحتاج منك الأتفعل أي شيء ، فتفعل كل شيء ، لا تفعل شيئاً ، هذه هي الطاوية."⁹³ وهناك مشهد مشابه لهذا في التعريف عن اليين واليانغ بطريقة غير مباشرة في رواية "كتاب الحياة" عندما جاء على لسان إحدى الشخصيات: "بحسب ما جاء في الكتب الصينية القديمة ، فإن الكون يتكون من قوتين أساسيتين هما اليين واليانغ وتعتمد قوتها على نظرية العناصر الخمسة: المعادن ، والخشب ، والهواء والنار ، والتراب هذا هو أساس التنجيم في الكتب الصينية القديمة ، ومهما تعددت النظريات وتشعبت ، فإن نظرية العناصر

⁸⁸ تشيغ يوي تشن ، لمحة عن الثقافة الصينية ، ترجمة: عبد العزيز حمدي عبد العزيز ، مراجعة: لي جيه ، أبو ظبي للسياحة والثقافة ، مشروع كلمة 2012 ، ص 150.

⁸⁹ عبد الحي ، عمر عبد الحي. الفلسفة والفكر السياسي في الصين القديمة ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1999 ، ص 69.

⁹⁰ العزيز ، فؤاد. الطاوية والفلسفة الدينية للصين ، مصدر سابق ص 52-53.

⁹¹ فؤاد العزيز ، الطاوية والفلسفة الدينية للصين ، مرجع سابق ، ص 53:

⁹² "ملك الشطرنج ، ص ، 22 ،

⁹³ ملك الشطرنج ، ص 22

الخمسة للين واليانغ هي القاعدة.⁹⁴ وفي رواية "جهة العمل" تناول أحد المشاهد خاصية الاتزان بين الين واليانغ كالتالي: "..... شياو لين لا ينتبه لكلامه؛ فمثلاً ذات مرة، كان برفقة مجموعة من زملاء الجامعة يتبادلون الحديث عن أخبار جهة عمل كل واحد فيهم، فلما جاء الدور عليه قال: "لا يوجد توازن بين الين واليانغ؛ أربعة رجال وامرأتان".⁹⁵ أما في رواية "أجنحة جبل التنين" فقد كان هناك إشارة للطاوية في مشهد يصف بيت إحدى الشخصيات "أما العمة دان سبه فتسكن في منتصف المدخل الشمالي، بجوار ورشة أن شويه أر. ولديها في منزلها حمار وطاحون حجرية؛ لأنها تملك دكاناً لبيع فطير الصاج، تلك الطاحون بيضاء اللون، والحمار أسود؛ لذلك عندما كان الحمار يدور في الفناء حول حجر الطاحون ليحركه كان أشبه بعلامة الين واليانغ".⁹⁶

4.3.2. سياسة

أ. سياسة القفزة العظيمة للأمام: وهي الحملة الإقتصادية الإجتماعية التي قام بها الحزب الشيوعي الصيني بقيادة الرئيس الصيني ماوتسي دونج. بدأ تطبيق هذه السياسة عام ١٩٥٨ واستمرت حتى عام ١٩٦١. كانت تهدف إلى توفير التعداد السكاني الضخم في تطوير الدولة بشكل سريع والتحول من الاعتماد على الاقتصاد الزراعي إلى مجتمع شيوعي حديث يرتكز على التصنيع والتنظيم الجماعي السريعين.⁹⁷

وُظفت هذه السياسة في بعض الروايات الصينية وكان من أبرزها رواية "مقابلة خاصة جداً" في مشهد يصف تفاعل أهل القرية مع هذه السياسة: "بدأ شغف سكان بلدة هولوا بالاختراع العلمي في حملة القفزة العظيمة للأمام قبل سنوات، واستجابةً للنداء الرومانسي المتمثل في العمل الجاد لصنع الصلب والحديد نسي جميع الناس في البلدة أنفسهم واشتعلت حماسهم في البحث العلمي لتطوير تقنيات وأجهزة عالية الجودة لصناعة الصلب، لقد اخترعوا منفاخاً كبيراً يمكن سحبه بواسطة قرنين ومن ثم يدفع أربعة عشر رجلاً قويا القضيبي حتى يتم تشغيله"⁹⁸

ب. سياسة "التنظيفات الأربعة": وهي الحركة التي قام بها الرئيس ماوتسي دونج عام ١٩٦٦ من أجل تطهير الحزب الاشتراكي الصيني من الأفكار الرجعية والثقافة والعادات والتقاليد القديمة وذلك لها سببته عبر التاريخ من تسميم وفساد لعقول الصينيين.⁹⁹

تظهر هذه السياسة في عدة مشاهد في الرواية الصينية، وأحد هذه المشاهد نجده في رواية مقابلة خاصة جداً "أثناء حركة التنظيفات الأربعة، تم توضيح الأمور؛ لكن الآن أصبحت غير واضحة مرة أخرى".¹⁰⁰ كما نجدها في موقع آخر من الرواية "عندما سمع دونج باو

⁹⁴ كتاب الحياة، ص 431

⁹⁵ جهة العمل، ص 40

⁹⁶ أجنحة جبل التنين، ص 70- ص 71

⁹⁷ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85

⁹⁸ مقابلة خاصة جداً، ص 53.

⁹⁹ 吕新民.刘江茹.王艳红.破四旧[J].档案天地,2011(07):14-17.

¹⁰⁰ مقابلة خاصة جداً، ص 20.

شوي كلمة انفصام لأول مرة ، لم يفهم معناها الحقيقي ، أهي مرض أم خطأ ، أو عقوبة أخرى ؛ اعتقد لفترة أن الانفصام أي ¹⁰¹ أصبح يمينياً أو معادياً للثورة أو أصبح فاسداً الى آخره من العناصر الأربعة. ¹⁰²

ج. سياسة الطفل الواحد: منذ عام ١٩٨٠ دخلت الصين مرحلة جديدة من التطور والازدهار عرفت بمرحلة الانفتاح ، بدأت فيها الصين الانفتاح على العالم اقتصادياً وثقافياً لتنتقل الصين بذلك نقلةً نوعيةً لم تشهدها من قبل. وبالرغم من هذا الانفتاح والتغيير إلا أن الصين كانت تمر ببعض الإزمات الداخلية التي كان من أبرزها أزمة زيادة السكان ، "وبعد إحكام الحزب سيطرته على كل مفاصل الدولة الصينية ، اتخذ قراراً في نهاية سبعينيات القرن الماضي لمواجهة الزيادة السكانية عرف بسياسة "الطفل الواحد" التي تم تنفيذها بين عامي ١٩٨٠-٢٠١٥ عن طريق تقييد العائلات بإنجاب طفل واحد. ¹⁰³

كان لهذه السياسة حضوراً في الرواية الصينية المعاصرة ، وتعد رواية "طلاق على الطريقة الصينية" من أبرز الأمثلة التي توضح هذه السياسة ، إذ تدور أحداث هذه الرواية حول لي شيو لان التي حملت بالطفل الثاني ، فيبدأ الراوي ببيان هذه المشكلة قائلاً: "لكن الطفل الثاني ممنوع قانوناً ، فلو كان زوجها فلاحاً فستكون الغرامة بضعة آلاف يوان ، ويمكن الإبقاء على الطفل ، ولكن زوجها عامل في مصنع السماد ، ولو وضعت الطفل الثاني ، فبخلاف الغرامة سيفصل زوجها من العمل ، ويضيع مجهود عمله بضع عشرة سنة هباء. ¹⁰⁴ وبالرغم من اتفاقها المسبق مع زوجها على الإجهاض إلا أنها قد غيرت رأيها داخل المستشفى " ذهب الزوجان لمستشفى البلدية لإجهاض الطفل. كانت حبلتي في شهرين ، ولا تشعر بأي شيء ، خلعت سروالها ، واستلقت على سرير العمليات ، وفتحت عينيها ، وفجأة شعرت أن بطنها تحركت ؛ فضمت ركبتيها ، وقفزت مسرعة من على السرير ، لترتدي سروالها..... فقالت: لقد ركلني الجنين بقدمه ، يجب أن ألدّه حياً. ¹⁰⁵ فلم يكن امامهما من حل سوى الطلاق لحل هذه المسألة فقالت لي شيو لان: "لقد فعلتها تشاو هوتشه من قبل ، بعد الطلاق لن تكون بيننا أي علاقة قانونية. سأضع الطفل ، وسيكون طفلي أنا بمفردي ، ليس لك علاقة بالأمر. الولد الكبير باسمك وهذا الطفل باسمي ، طفل لكل واحد منا ، وبهذا لا نكون قد خالفنا القانون..... سنفعل مثلها فعل تشاو هوتشه ، بعد أن نستخرج شهادة ميلاد الطفل ، نتزوج ثانية ، ويولد الطفل خلال فترة الطلاق ، وعندما نتزوج ثانية ، يكون لكل منا طفل. أي بند من القانون يمنع أن يتزوج الطرفان إذا كان لكل منهما طفل؟ وبعد الزواج لا نجب ثانية ، ونكون بذلك التزمنا بالقانون. ¹⁰⁶ ظنا منها أن هذا سيكون الحل الأفضل لقضيتها ، ولكن ما لم تكن تتوقعه أن زوجها بعد الطلاق قد تعرف على امرأة أخرى وتزوجها ، ومن هنا تتوالى مشاكلها مع زوجها السابق الذي لم تتوقف عن رفع القضايا ضده هكذا حتى نهاية الرواية.

4.3.3. تاريخ

أ. شخصيات تاريخية:

لقد كان للرواية الصينية المترجمة دور مهم في تعريف القارئ العربي بأهم الشخصيات التاريخية الصينية. هذه الشخصيات مثلت الصين عالمياً في مجالات مختلفة ؛ فمنهم من كان قائداً ومنهم من كان أديباً أو مفكراً أو حتى رياضياً. وقد ذُكر بعضهم بشكل مفصل

¹⁰¹ نعتقد أن هناك ترجمة حرفية لهذه الجملة. حيث كان من المفترض أن تكون الترجمة على النحو التالي: "اعتقد لفترة أن الانفصام يعني أن يكون يمينياً أو معادياً للثورة أو أصبح فاسداً إلى آخره من العناصر الأربعة."

¹⁰² مقابلة خاصة جداً ، ص 121.

¹⁰³ 徐俊.

农村第一代独生子女父母养老现状及观念研究[D].南京大学
2015.DOI:10.27235/d.cnki.gnjju.2015.000059.

¹⁰⁴ طلاق على الطريقة الصينية ، ص 31.

¹⁰⁵ طلاق على الطريقة الصينية ، ص 31.

¹⁰⁶ طلاق على الطريقة الصينية ، ص 32.

والبعض الآخر تم ذكره دون التطرق إلى أي تفصيل من تفاصيله. قمنا نحن من خلال بحثنا عن هذه الجزئية بجمع أهم الشخصيات التاريخية التي ذكرت في الرواية الصينية المعاصرة.

لوشون: رائد الأدب الصيني الحديث: هو الأديب والمفكر الثوري لوشون ، ولد عام ١٨٨٩م.¹⁰⁷ كانت الصين في ذلك الوقت نصف محتلة ونصف إقطاعية ، يعاني شعبها الاضطهاد والظلم. في بادئ الأمر سافر لوشون الى اليابان لدراسة الطب بهدف علاج الناس ، ولكنه اكتشف أن جسد الأمة الصينية حينها كان مصاباً بمرض عضال ، فتخلى عن دراسة الطب ، واتخذ الأدب والفن سلاحاً يوقظ فيه روح الشعب ووعيه ، فكتب "يوميات مجنون" و "صرخة" وغيرها من القصص القصيرة والروايات المشهورة.¹⁰⁸

تأثر الكتاب المعاصرين بلوشون وأفكاره كثيراً ، فتحدثوا عن هذه الشخصية الأدبية في كتاباتهم ، ففي رواية سرير الغرباء تذكر إحدى الشخصيات قولاً من أقوال لوشون عن الأصدقاء في مشهد كالتالي: "فهناك من يمكن التواصل معهم في المعتاد ومن يمكن التحدث إليهم في أمور العمل ومن يمكن أن يقيم معهم علاقات ومن يمكن أن يقضي معهم أوقاتاً ممتعة ، ولكن لم يجد من بينهم من يمكن أن يشاركه همومه وأحزانه ففهم لي أن بانغ مغزى ذلك القول للوشون: ما أجمل أن يكون لديك صديق كمرآة نفسك يعرفك ويفهمك. فأدرك أن هذا الصديق ليس هو ذلك الذي يشاركك الموائد وتقضي معه أوقات فراغك ، وانما هو من تقضي إليه بهيمومك واحزانك."¹⁰⁹ وفي رواية "الموبايل" ظهر أيضاً مشهد آخر يصف لوشون: "أستاذنا الكبير ، ما تشغلش بالك ، انت الأستاذ وأنا جنك ولا حاجة. أنا أصلاً كنت جايك تعلمهم إزاي يعيشوا ويستمتعوا بحياتهم ، مكنتش متوقع أنهم مش عايزين يتعلموا ، على كل حال هو ده وعي الناس في بلدنا ، حاول معهم لوشون وما نجحش ، أحسن حاجة تسيبك منهم خليمهم غرقانين في الجهل والغباء."¹¹⁰

الرئيس ماوتسي تونغ: هو ثوري شيوعي صيني ومؤسس جمهورية الصين الشعبية ، والتي حكمها خلال قيادته للحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيسه عام 1949 حتى وفاته عام 1976. يعرف أيضاً باسم الرئيس ماو بأيدولوجيته الماركسية اللينينية واستراتيجيته العسكرية الخاصة ونظرياته وسياساته ، إذ شكلت كل هذه الأفكار مجتمعة ما بات يعرف بالهاوية.¹¹¹ عرف الرئيس ماو بالحكمة التي مكنته من التحالف مع الحزب الوطني الصيني وطرد اليابانيين المحتلين عام 1945 ، وهذه الحكمة هي أيضاً التي مكنته بعد ذلك من إنعاش الروح المعنوية عند الفلاحين والعمال الصينيين ليتمكنوا بقيادته من استبعاد الحزب الوطني لتايوان وتأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949.¹¹²

ومن الملفت للانتباه أن كلام الرئيس ماو وحكمته كان لها حضور في مشاهد عدة من الرواية ، إذ درجت هذه الحكمة على ألسن المتعلمين والمثقفين وحتى البسطاء منهم. ففي رواية "البرج" ظهر مشهد للمعلم يذكر لتلاميذه قولاً من أقوال الرئيس ماو: "ماوتسي تونغ قالها: الشرح السيئ يسمح للتلميذ بالنوم."¹¹³ وفي رواية "مقابلة خاصة جداً" تظهر لنا إحدى الشخصيات التي كانت من أكبر المدافعين عن مبادئ ثورة الرئيس ماو والتي تدعو إلى إسقاط الإقطاعيين والرجعيين: "في الأيام التي كانت فيها البلدة بأكملها تدافع

¹⁰⁷ 蔡德贵、仲跻昆：《阿拉伯近现代哲学》，山东人民出版社 1996 年第一版，第 212 页

¹⁰⁸ 何英琴、余章荣、塔哈·侯赛因博士与鲁迅先生之比较 [J]. 阿拉伯世界, 2002(01):57-60.

¹⁰⁹ "سرير الغرباء" ص 243- ص 244.

¹¹⁰ "الموبايل" ص 65- ص 66.

111

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88_%D8%AA%D8%B3%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA

¹¹² انظر شياو شي مي ، حكمة ماو تسي دونغ ، ترجمة: أسماء صالح نبيلة أسامة سند ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2020 ، ص 9- ص 126

¹¹³ البرج ، ص 13.

بحماس عن المبدأ الثوري للرئيس ماو ، لم يظن أحد أن يي شي أبله ؛ لقد نسي القرويون كيف استخدم أصابعه في حساب إخوته ، حتى أن بعضهم قال: إن يي شي كان واعدًا ؛ لأنه وقف في البداية وهتف فليسقط والدي.¹¹⁴

لين بياو: هو أحد القادة الشيوعيين الصينيين ، ولد عام 1907 وتوفي عام 1971. شغل مناصب عسكرية هامة ، اشتهر بانتصاراته على اليابانيين وهزيمته للوطنيين في الحرب الأهلية الصينية ، في 8 سبتمبر 1971 شرع لين في عمل عسكري للاستيلاء على الحكم واغتيال الرئيس ماوتسي تونج ، إلا أن أحد المنافسين له كشف ما خطط له ، وقد سمح هذا لماو نسي تونغ من الاحتفاظ بالحكم ، فحاول لين الهروب مع أسرته إلى الإتحاد السوفيتي ، إلا أن الحكومة الصينية أعلنت بعد ذلك أن لين وأسرته قد لقوا مصرعهم في 13 سبتمبر 1971 عندما تحطمت الطائرة التي كانت تقلهم في أندرخان بمنغوليا.¹¹⁵

تكرر اسم لين بياو أيضاً في عدة مشاهد من الرواية الصينية المترجمة للعربية ، ففي رواية "جهة العمل" عندما ازادت إحدى الشخصيات نشر خبر مهم يخص أحد الموظفين في الدائرة عندهم قائلاً: "دعوني أقول لكم شيئاً ، لعلكم جميعاً لم يكن لديكم استعداد ذهني للأمر ، تماماً كما حدث عندما هرب لين بياو كلنا صدمنا عند سماعنا الخبر قلنا صديق حرب حميم للرئيس ماو ، فكيف يهرب ؟ لكنه هرب فعلاً."¹¹⁶ وتمت الإشارة إلى حادثة وفاة لين بياو في رواية "كتاب الحياة" عندما قال الراوي: "كانت إحدى ليالي بداية ربيع في عام 1972 ، ولا يزال الجو بارداً ، والسماء قد أثلجت قريباً ، وقرع جرس القرية. لم يمض وقت طويل حتى امتلأ مكتب الفيلق بأهل القرية ؛ فهذا اجتماع لا بد أن يحضره أهل القرية كلهم. يومها جاء رئيس القوات المسلحة للكومونات السيد لاو خو بنفسه ، لتسليم بيان غاية في الأهمية ؛ كان البيان عما سماه الناس فيما بعد بحادث الثالث عشر من سبتمبر."¹¹⁷

ياو مينغ ووانج جون شيا: يعد ياو مينغ ووانج جوين شيا من أشهر الرياضيين الصينيين على مستوى العالم. ياو مينغ المولود عام ١٩٨٠ هو واحد من أشهر لاعبي كرة السلة ، لعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA مع نادي هيوستن روكتس ، وكان قبل اعتزاله الأطول في الدوري حيث بلغ طوله في سن الثامنة عشر 224 سم.¹¹⁸ أما وانغ جون شيا المولودة عام 1973 فهي عداء مسافات طويلة ومتوسطة ، وفازت في عدة ميداليات ذهبية وفضية على مستوى العالم.¹¹⁹

لقد ورد ذكر هذين اللاعبين في الرواية الصينية المترجمة ، ومن أهم الروايات التي ذكرتهم هي رواية "إنجليش" ، المشهد الأول كان يصف محاكمة أحدهم على خشبة المسرح والناس ينظرون ، فقالت إحدى الشخصيات: "تخيل معي لو أن ياو مينغ وقف اليوم على خشبة المسرح تلك ، فكيف سيهتف الحضور بالقاعة."¹²⁰ أما المشهد الثاني فكان يصف سرعة إحدى الشخصيات كالتالي: "هبت هوانج شو شينغ نحو كالرياح ، كانت تجري بسرعة كبيرة مثلها مثل Monkey في الحديقة الغربية ، وعندما مرت بجواري لم تتوقف ، بل تجاوزتني مثل وانغ جوين شيا حين تندفع نحو نقطة النهاية."¹²¹

¹¹⁴ مقابلة خاصة جدا ، ص 32

¹¹⁵ 危春勇, 林彪在“国家名片”上的“起”与“落”, 领导文萃, 2016(15):51-55. DOI:10.13533/j.cnki.ldwc.2016.15.012.

¹¹⁶ جهة العمل ص 118 - ص 119

¹¹⁷ كتاب الحياة ص 581

¹¹⁸ 张井水, 篮球明星姚明成功因素分析, 河南大学, 2008.

¹¹⁹ 王军霞的少年时代, 新农业, 1994(05):35.

¹²⁰ إنجليش ، ص 26

¹²¹ إنجليش ، ص 290

ب. أحداث تاريخية:

حرب المقاومة الصينية اليابانية

استمرت الحرب الصينية اليابانية مدة ست سنوات منذ عام 1939 وحتى عام 1945 ، إلا أن الشعلة الرئيسية لهذه الحرب بدأت منذ اليوم الثامن عشر من شهر ايلول لعام 1931 حينما بدأت اليابان عدوانها المباشر على الصين وذلك بتدمير جزء من الخط الحديدي الموجود في مدينة شنيانغ الواقعة في مقاطعة لياونينغ ، ليقع بذلك الجزء الشمالي الشرقي من الصين تحت سيطرتها.¹²² واستمر بعدها العدوان الياباني على الصين ، إلى ان تمكن تحالف الحزب الشيوعي والحزب الوطني الصيني من الانتصار عليه وطرده خارج الأراضي الصينية.

تناولت الرواية الصينية حرب المقاومة الصينية اليابانية من عدة زوايا ، فبينت بعضها كره الصينيين للعدو الياباني كما ظهر في رواية "أجنحة جبل التنين" والتي دارت أحداثها في مقاطعة لياونينغ في هذا المشهد: "لقد جاء اليابانيون فلم يعد في حياتنا أيام سلام ، وأبوك طعن في السن ، ولم يعد قادرا على حمل البندقية والقتال ، أما أنت فلو اردت أن تعيش أياما هانئة ، فلتقاتل هؤلاء العفاريت."¹²³ وفي رواية "مقابلة خاصة جدا" ظهرت إحدى الشخصيات تعني: "يقطع السيف رؤوس اليابانيين الشياطين."¹²⁴ وفي رواية "1942" ظهر مشهد يوصف بشاعة الظلم والاضطهاد الذي تعرض له الصينيون على أيدي اليابانيين: "قام اليابانيون بارتكاب الكثير من الجرائم والفظائع البشعة خلال احتلالهم للصين ، فقد حصدوا أرواح الأبرياء حصداً ، وأسألوا الدماء أنهارا وكانوا ألد اعدائنا. إلا أن هؤلاء الغزاة السفاحين قد أنقذوا حياة الكثيرين من القرويين في خان خلال الفترة ما بين خريف عام 1943 وربيع عام 1944. كان اليابانيون يصرفون لنا كميات من الحبوب المخصصة للجيش. نعم ، لقد تمكنا من الحفاظ على حياتنا واستعادة عافيتنا بفضل تناولنا للحبوب التي كان الجيش الامبراطوري الياباني يصرفها لنا ، بالطبع فالدافع وراء قيام اليابانيين بصرف هذه الحبوب هو دافع خبيث ، ونواياهم ليست حسنة ، فهم مدفوعون بأهداف استراتيجية ، ومؤامرات سياسية يهدفون الى رشوة الشعب لاحتلال أراضي الوطن ، واغتصاب بناتنا وزوجاتنا."¹²⁵

الحرب الأهلية الصينية "حرب التحرير"

ويقصد بها الحرب التي وقعت بين الحزب الشيوعي الصيني والحزب الوطني (الكومينتانغ) ، وهي حرب جرت على فترتين الأولى كانت عام 1927 حتى عام 1937 والثانية منذ عام 1946 وحتى عام 1950 ، والفاصل بين هاتين المرحلتين كان بسبب العدوان الياباني على الصين ، الذي كان عاملا مهما في توحيد قوى هذين الحزبين وسببا في الانتصار على اليابانيين ، ولكن ما لبث أن انتهى الصينيون من العدو الياباني حتى عادوا لحربهم الاهلية ، والتي حسمت نتيجتها لصالح الحزب الشيوعي ، لتصبح الصين (البر الرئيسي) بذلك تحت سيطرة الحزب الشيوعي وحلت جمهورية الصين الشعبية محل جمهورية الصين.¹²⁶

¹²² <https://www.elwatannews.com/news/details/796773>

¹²³ أجنحة جبل التنين ، ص 100

¹²⁴ مقابلة خاصة جدا ص 17

¹²⁵ 1942 ، ص 102-103

126

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9

ذكرت الكثير من الروايات الصينية هذه الحرب الاهلية "حرب التحرير" ومن هذه الروايات كانت رواية "ملك الشطرنج" عندما قالت احدي الشخصيات: "كان زوج أمي هذا رجلا يكسب قوته بجسمه ، وعندما اقترب التحرير كان جسمه قد بدأ في الضعف ، لم يكن ذا ثقافة عالية وكان قليل المال. حسب أنه بزواجه من أمي ستتحسن أحواله وأن أمي ستساعده."¹²⁷

النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج

1. ساهمت الترجمة الأدبية للرواية الصينية المعاصرة إلى العربية في تقديم صورة لا بأس بها عن الخصوصيات الثقافية الصينية للقارئ العربي. فمن خلال الروايات التي ترجمت منذ عام 2012 إلى الآن رأينا تنوع هذه الخصوصيات التي وردت بها وضمت عناصراً ثقافية بيئية واجتماعية ومادية وأيديولوجية.
2. اندرج تحت كل مجموعة من هذه المجموعات مصطلحات ومفاهيم احتاجت إلى توضيح متكامل ؛ فتارةً نرى أنّ المصطلح أو المفهوم يحتاج إلى توضيح لغوي إما بشكل مباشر أو بيان ما يحمله من معنى مجازي بل ويتجاوز هذا الإطار أحياناً بكونه يحمل إيعاءاتٍ تدعو إلى التفاؤل أو التشاؤم ، وتارةً نرى أنّ المصطلح يحتاج إلى تأطيرٍ تاريخي وتارةً جغرافي. وتوصلنا إلى أن جميع العناصر سالفة الذكر قد وُظفت في الروايات المترجمة إلى العربية وأكثر ما تم توظيفه هي العناصر الثقافية الإجتماعية.
3. أن ترجمة العمل الأدبي الذي يحتوي على مثل هذه الخصوصيات قد شكّل إلى جانب كونه عملاً أدبياً وثيقةً شاملةً ، رُصعت بتاريخ وجغرافية وثقافة الحضارة الصينية ومثّلت أمام قارئٍ قد لا يجيد اللغة الصينية ، إلا أنه وبعد قراءة هذا العمل ألمّ بمعلومات وحقائق قد لا يتمكن من التوصل إليها دون هذا السبيل.
4. إن الصين دولة لها حضارة متجذرة تمتد إلى ما قبل الميلاد ومرّ عليها أسراً حاكمة كثيرة وأنظمة متعددة واحتضنت عبر التاريخ ديانات وأعراق متعددة. وفي تاريخنا الحديث تعتبر صاحبة أكبر عدد من السكان. كل هذه الأمور تساهم في خلق خصوصيات متنوعة ، ولأن هذه الخصوصيات وُظفت في الأدب كان دور المترجم العربي ليس بالسهل ، بل على العكس من ذلك فقد احتاج ربما إلى جهود مضاعفة لربط الحديث بالقديم وإيصال المعلومة الصائبة حول هذه الخصوصيات.

ثانياً: التوصيات

1. تكثيف الجهود من قبل المترجمين في ترجمة أكبر عدد من الروايات الصينية إلى العربية ، بحيث ألا تقتصر الترجمة على الفترة المعاصرة بل تشمل أيضاً الفترة الحديثة لتقديم صورة شاملة ومكتملة عن الثقافة الصينية للقارئ العربي.
2. مراجعة جميع الروايات الصينية المترجمة إلى العربية.
3. إجراء عدد من الدراسات والأبحاث نظراً لأهمية الموضوع وقلة الدراسات حوله.
4. الاستفادة من هذه الدراسة لبناء دراسات أخرى مشابهة.

المصادر والمراجع

أولاً: المصادر العربية

1. القرآن الكريم

¹²⁷ ملك الشطرنج ، ص 31

2. ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة تحفة النظر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، تقديم وتحقيق: محمد عبد المنعم العريان ، مراجعة وإعداد فهرس: مصطفى القصاص ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، 1987.
3. آتشغ ، رواية ملك الشطرنج ، ترجمة: نجاح أحمد عبد اللطيف ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2017.
4. تشي بو هاو ، دينغ شو هونغ ، تسونغ شياو فاي ، تاريخ التبادلات الأدبية الصينية العربية- الجزء الأول ، ترجمة: حسين إبراهيم ، نجاح أحمد عبد اللطيف ، مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية ، القاهرة ، 2019.
5. تشيغ يوي تشن ، لمحة عن الثقافة الصينية ، ترجمة: عبد العزيز حمدي عبد العزيز ، مراجعة: لي جيه ، أبو ظبي للسياحة والثقافة ، مشروع كلمة . 2012.
6. تشيه تزيه جيان ، أجنحة جبل التنين ، ترجمة: أحمد الظريف ، مركز المحروسة وبيت الحكمة ، القاهرة ، 2022.
7. حسين ، حسانين فهمي . عناق النيل واليانجتي موجز - تاريخ التفاعلات الأدبية بين مصر والصين ، دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات ، الجيزة ، 2020.
8. شياو شي مي . حكمة ماو تسي دونغ ، ترجمة: أسماء صالح نبيلة أسامة سند ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2020.
9. شيوي قوانغ ، جغرافيا الصين ، ترجمة محمد أبو جراد ، دار النشر باللغات الأجنبية ، بكين ، 1987.
10. عبد الحي ، عمر عبد الحي . الفلسفة والفكر السياسي في الصين القديمة ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1999.
11. العزيز ، فؤاد . الطاوية والفلسفة الدينية للصين ، تقديم: أحمد السعيد ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية ، 2020.
12. لاوما ، رواية مقابلة خاصة جداً ، ترجمة: أمينة شكري ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2020.
13. لواتي ، فاطمة . (2016). الترجمة وحوار الثقافات ، مجلة جسور المعرفة ، المجلد 2 ، العدد 8.
14. لي باي فو ، رواية كتاب الحياة ، ترجمة: آلاء إبراهيم ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2020.
15. ليان ، ما جين . رواية زهرة السوسن ، ترجمة: براء بدر ، مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية ، مصر ، 2018.
16. ليو جين يون . رواية 1942 ، ترجمة: يحيى مختار ، كلمة للنشر والتوزيع ، أريانة ، 2017.
17. ليو جين يون ، رواية الموبايل ، ترجمة: حسانين فهمي حسين ، دار الأمان الرباط ، منشورات الاختلاف الجزائر ، منشورات ضفاف الرياض ، 2015.
18. ليو جين يون ، رواية طلاق على الطريقة الصينية ، ترجمة: أحمد السعيد ويحيى مختار ، منشورات المتوسط ، ميلانو ، 2020.
19. مدوي ، وفاء-سي بشير ، زينة . (2020). ترجمات الخصوصيات الثقافية على ضوء ثنائية "اللغة والثقافة" . مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعية . المجلد 4 . العدد 10.
20. مرابط ، محمد حمزة . ترجمة الخصوصيات الثقافية في الرواية المغاربية وإشكالية التلقي ، رسالة ماجستير ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطينة ، 2008-2009.
21. مويان . رواية الذرة الرفيعة الحمراء ، ترجمة: حسانين فهمي حسين ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، 2013.

22. ميندي ، جيريمي. مدخل إلى دراسات الترجمة ، نظريات وتطبيقات ، ترجمة: هشام علي جواد ، مشروع كلمة للترجمة ، دائرة السياحة والثقافة ، أبوظبي.
23. نيو مارك ، بيتر. الجامع في الترجمة ، ترجمة حسن غزالة ، منشورات دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، 2006.
24. وانغ جانغ ، إنجليش ، ترجمة أحمد الظريف ، منشورات ضفاف بيروت ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، 2018.
25. وانغ شياو بو ، رواية العصر الذهبي ، ترجمة: علي ثابت ، منشورات المتوسط ، ميلانو ، 2019.
26. يون ، ليو جين يون. رواية البرج ، ترجمة: نجاح أحمد عبد اللطيف ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2017.
27. يون ، ليو جين. رواية جهة العمل ، ترجمة: نجاح احمد عبد اللطيف ، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2020.
28. يون ، ليو جين. رواية سرير الغرباء ، ترجمة: حسانين فهمي حسين ، دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات ، الجيزة ، 2020.

ثانياً: المصادر الصينية

- 1.焦栎禾,王凤利,马银鹏等.黑木耳分子生物学研究进展[J].北方园艺,2023(17).
- 2.于成琛.汉语动物类词汇对外教学研究[D].苏州大学,2019.DOI:10.27351/d.cnki.gszhu.2019.002215.
- 3.白春阳,郭运瑞.中西方数字文化差异[J].河南科技学院学报,2010(11).
- 4.陶芸.数字禁忌的文化内涵[J].江西社会科学,2013,33(07).
- 5.江岸.抓周能抓出一生成就吗[J].小康,2018(18).
- 6.李米.为什么只有中国人爱喝热水[J].新农村,2023(04).
- 7.陶立璠.中国春节节物的文化内涵[J].温州大学学报(社会科学版),2012,25(03).
- 8.张舒.试论中日年节习俗及其文化异同[J].青年作家(中外文艺版),2011(06).
- 9.贾学锋,赵元媛.大通灶神信仰文化的交融与共享[J].牡丹江大学学报,2022,31(06):101-108.DOI:10.15907/j.cnki.23-1450.2022.06.015.
- 10.张舒.试论中日年节习俗及其文化异同[J].青年作家(中外文艺版),2011(06):
- 11.孙月红.从中秋节节俗看中日文化差异[J].现代交际,2018(02).
- 12.朱启智,杨君顺.清明节的传统习俗[J].电影评介,2009(24):110-111.DOI:10.16583/j.cnki.52-1014/j.2009.24.072.
- 13.绿帽子”的来历[J].现代班组,2009(02):52.
- 14.李治国.“吃豆腐”如何演变成了占便宜[J].文史博览,2017(05).
- 15.沈安娜.中国人的饺子文化[J].科学大观园,2015(01).
- 16.吕新民,刘江茹,王艳红.破四旧[J].档案天地,2011(07).

17. 徐俊. 农村第一代独生子女父母养老现状及观念研究[D].南京大学,2015.DOI:10.27235/d.cnki.gnjj.2015.000059.
18. 蔡德贵、仲跻昆:《阿拉伯近现代哲学》, 山东人民出版社 1996 年第一版.
19. 何英琴,余章荣.塔哈 侯赛因博士与鲁迅先生之比较[J].阿拉伯世界,2002(01).
20. 余田.现代“小白菜”的故事, 社会,1998(10):25-26.DOI:10.15992/j.cnki.31-1123/c.1998.10.012.
21. 王猛,仪德刚, 我国火锅的历史源流, 农业考古,2022(03):189-194.
22. 危春勇, 林彪在“国家名片”上的“起”与“落”,领导文萃, 2016(15):51-55.DOI:10.13533/j.cnki.ldwc.2016.15.012.
23. 洪子诚,中国当代文学史, 民族出版社, 1999.第1页-第3页.
24. 张井水, 篮球明星姚明成功因素分析, 河南大学,2008.
25. 王军霞的少年时代, 新农业,1994(05):35.
26. 吴敏,浅谈炕在当代民居中的变迁,中国民族博览,2017(01):3-4.
27. 周星,饺子:民俗食品、礼仪食品与“国民食品”,民间文化论坛,2007(01):82-97.DOI:10.16814/j.cnki.1008-7214.2007.01.028.

ثالثاً: الروابط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88_%D8%AA%D8%B3%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA

<https://www.elwatannews.com/news/details/796773>

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9

<http://saaid.net/feraq/mthahb/81.htm>

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85

https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E7%99%BD%E8%8F%9C/2615647?fr=ge_al

<https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E9%BC%BB%E5%AD%90/9289617>

<https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B4%D9%85#>

إيما منا بقيمة اللغة والأدب وصلتهما لفنون الجميلة وعلاقتها الراسخة بكل ما هو ثقافي
اجتمعنا في الموسم السابع عشر من مؤتمر الدولي للغات والآداب والدراسات الثقافية
وتتذكر لشكر جامعة قرطاج وجامعة ابن خلدون في تونس وجامعة ماردين أرتقلو في الجمهورية
النزكية على دعمهما العلمي الوافر ورعايتهما الكريمة لمؤتمر المنعقد في أنطاليا 02-06 تشرين
الثاني/نوفمبر 2023. والذي ما كان ليكتب له النجاح لولا هذا الاشراف العلمي الرصين .

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok - Çayeli/Rize